

CRE-AI-TIVE.

Kreatywni w erze AI

Kuba Piwowar
Maria Drabczyk
Joanna Sanetra-Szeliga
Anna Green-Szałas

*Polscy twórcy designu, mody, architektury, muzyki
i gier wideo wobec rewolucji sztucznej inteligencji*

CENTRUM CYFROWE

Spis Treści

1 Wstęp

5 Metodologia

8 AI w przemysłach kreatywnych – zarys ekosystemu

- 9 Polityki publiczne w zakresie wykorzystania AI w sektorach kreatywnych
- 11 Polityki publiczne w Europie
- 14 Polityki publiczne na świecie
- 15 Globalne trendy i wyzwania
- 17 Modele finansowania
- 19 Przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorach kreatywnych

29 Polscy twórcy o AI

- 32 Nowe spektrum możliwości pracy twórczej
- 34 Motywatory i korzyści: AI jako partner i wsparcie kreatywności i procesu operacyjnego
- 40 Bariery i wyzwania: jakość, kompetencje i homogenizacja twórczości
- 52 Obawy i wątpliwości a korzystanie z AI
- 54 Etyka, prawo autorskie, własność intelektualna
- 57 Kompetencje potrzebne do wdrażania AI
- 62 Przyszłość i rola twórców i twórczyń
- 64 Narzędzia wykorzystywane w sektorach kreatywnych

67 Rekomendacje

- 68 Jasne ramy prawne
- 68 Transparentność i odpowiedzialność
- 69 Niwelowanie uprzedzeń w modelach AI
- 69 Wspieranie ludzkiej kreatywności i unikalności
- 70 Wsparcie edukacyjne i rozwój kompetencji
- 70 Dialog i współpraca międzysektorowa

71 Zasady odpowiedzialnego korzystania z AI

74 Bibliografia

76 Aneksy

- 77 Aneks 1: Scenariusz pogłębionego wywiadu eksperckiego
- 81 Aneks 2: Kwestionariusz badania ilościowego

91 Spis ilustracji

92 O raporcie

Wstep

S

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) wstrząsa posadami globalnych sektorów kreatywnych, inicjując fundamentalną rekonfigurację procesów twórczych, modeli biznesowych i ról zawodowych, jakie znaliśmy do tej pory. Technologia, niegdyś postrzegana jako futurystyczna koncepcja rodem z powieści Stanisława Lema, dziś staje się namacalnym narzędziem, którego wdrażanie jest procesem złożonym i budzącym skrajne odczucia. Z jednej strony jawi się jako potężny katalizator innowacji, otwierający drzwi do niespotykanych dotąd możliwości twórczych i operacyjnych. Z drugiej, jej implementacja napotyka na szereg barier natury prawnej, etycznej, ekonomicznej i mentalnej, które budzą uzasadnione obawy i spowalniają jej pełną adaptację.

Niniejszy raport stanowi próbę dogłębnej analizy tego zjawiska w kontekście polskiej branży kreatywnej. Na podstawie szeroko zakrojonego badania danych zastanych, badania ilościowego oraz dwudziestu trzech pogłębionych wywiadów eksperckich z przedstawicielami i przedstawicielkami branży mody, architektury, projektowania użytkowego (designu), gier komputerowych i muzyki staramy się zsyntetyzować perspektywy i postawy praktyków, a tym samym lepiej zrozumieć dwoistą naturę AI. Dokument ten ukazuje ją jako zarówno akceleratora innowacji i wydajności, jak i źródło głębokich wyzwań.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, rosnące znaczenie sztucznej inteligencji zderza się z brakiem krajowej strategii rozwoju i adekwatnych regulacji, co podkreśla wielu pracowników sektora kreatywnego. Warto w tym miejscu nadmienić, że w trakcie przeprowadzania niniejszych badań trwały prace nad rządową strategią wobec AI, ale w świetle dynamicznych zmian tej technologii wypracowany zakres może okazać się niewystarczający. Projektanci i twórcy wskazują na brak klarownych i zrozumiałych prawnych i etycznych zaleceń dotyczących wykorzystywania istniejących dzieł do trenowania modeli AI. Obowiązujące regulacje są niezrozumiałe, a zatem

często pomijane przez twórców, przez co powstaje prawna „szara strefa” i rodzi się potrzeba pilnych działań podnoszących kompetencje w tym obszarze. Dynamiczny rozwój technologii obnaża większą lukę kompetencyjną – aż 53% profesjonalistów z branży designu wskazuje AI jako najbardziej pożądanego obszaru szkoleń, co świadczy o niedostatku wiedzy nabywanej w toku edukacji formalnej¹.

Celem tego raportu jest nie tylko zdiagnozowanie obecnego stanu rzeczy, ale również przedstawienie możliwości, jakie AI oferuje polskim twórcom, oraz określenie niezbędnych warunków do odpowiedzialnego wdrażania technologii w sektorze kreatywnym. Analizujemy, w jaki sposób sztuczna inteligencja staje się partnerem w procesie twórczym, jak wspiera generowanie pomysłów i prototypowanie, a także jak rewolucjonizuje modele biznesowe poprzez automatyzację i personalizację. Zestawiamy te korzyści z obawami dotyczącymi homogenizacji („uśrednienia”) kultury, ochrony własności intelektualnej oraz transformacji rynku pracy.

Poprzez analizę wybranych przykładów zastosowania AI w sektorach kreatywnych, wyników badań jakościowych i ilościowych oraz przegląd wybranych polityk publicznych dążymy do sformułowania kompleksowych rekomendacji. Wierzymy, że świadome i strategiczne podejście do sztucznej inteligencji, oparte na edukacji, współpracy międzysektorowej i tworzeniu jasnych ram prawnych i etycznych, pozwoli polskim sektorom kreatywnym nie tylko sprostać nadchodzącym wyzwaniom, ale również w pełni wykorzystać potencjał tej rewolucyjnej technologii do wzmocnienia swojej pozycji, także na arenie międzynarodowej.

Warto w tym miejscu nadmienić, że przy tworzeniu tego raportu (a jakże!) korzystaliśmy z narzędzi AI. Piszemy o tym, będąc

1 Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, *Zaprojektować polski design. Aktualny stan sektora w Polsce*. Maj 2025, https://drive.google.com/file/d/1v4_sukmKnnUWenhGRHByWh6evllQFhzx/view [dostęp: 3.10.2025].

głęboko przekonani, że każdorazowe użycie AI w jakiegokolwiek pracy powinno być jasno wskazane. Otwarte pozostaje pytanie, do jakiego stopnia wykorzystanie AI musi zostać oznakowane. Czy korzystanie z wyszukiwarki Google (która opiera się na AI) też należy anonsować? W naszym przypadku sytuacja jest prostsza. Korzystaliśmy z narzędzi AI do: transkrypcji wywiadów (HappyScribe), analizy wywiadów (NotebookLM), choć tutaj dodatkowo posiłkowaliśmy się kodowaniem ręcznym. NotebookLM pomógł nam przy pisaniu tego tekstu i analizie sporej liczby materiałów, które znaleźliśmy w trakcie desk researchu: wywiadów, raportów, zbiorów danych. Gemini wykorzystywaliśmy przy wstępnej redakcji (ostateczną redakcję i korektę zrobił człowiek, i to nie jeden). Wszelkie błędy i niedociągnięcia, a także potencjalny brak atrybucji to nasza odpowiedzialność, choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby źródła wszystkich danych, raportów i znalezionych skrawków wartościowych spostrzeżeń i wniosków znalazły się w przypisach.

Metodologia

B

Badanie było czterostopniowe. Najpierw przeprowadziliśmy badanie danych zastanych (desk research), szukając sposobów korzystania z AI w sektorach kreatywnych na świecie i w Polsce. Następnie w czerwcu i lipcu 2025 roku przeprowadziliśmy 23 wywiady pogłębione z polskimi artystkami, artystami i – ujmując rzecz szeroko – przedstawicielami i przedstawicielkami sektorów kreatywnych. Skupiliśmy się na modzie, architekturze, designie (projektowaniu użytkowym), muzyce i branży gier komputerowych.

W tym samym czasie, choć nieco dłużej (do sierpnia 2025), prowadziliśmy badanie ilościowe w formie ankiety online, skierowanej do przedstawicieli i przedstawicielek wskazanych branż kreatywnych. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania zamknięte (część w formie pytań jednego i wielokrotnego wyboru, część ze skalą Likerta, tj. z prośbą o określenie poziomu zjawiska w skali od 1 do 5) oraz pytania otwarte. W przeprowadzonej ankiecie uzyskaliśmy 141 poprawnych odpowiedzi – grupa respondentów nie była jednak reprezentatywna, czyli proporcje odpowiedzi z różnych branż kreatywnych nie odpowiadają rzeczywistości udziałowi tych branż w całym sektorze w Polsce. Stąd badanie ma charakter eksploracyjno-porównawczy, którego założeniem jest sprawdzenie ogólnych postaw i zależności, a nie badanie różnic pomiędzy branżami. Odpowiedzi na poszczególne pytania zostały przeliczone i przeanalizowane, aby móc zaprezentować odsetek konkretnych odpowiedzi. Następnie przeprowadzono wiele testów statystycznych, których celem było pogłębienie pozyskanych danych, sprawdzenie powiązań i korelacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. W analizach sprawdzających korzystanie z AI w podziale na różne cechy respondentów zastosowano tablice kontyngencji (χ^2 , V Craméra, reszty znormalizowane). By sprawdzić, czy istnieje trend porządkowy między wielkością doświadczenia liczonego w latach a korzystaniem z AI, użyto współczynnika korelacji rang Spearmana (ρ) oraz współczynnika Somersa D. Współczynnik Spearmana został także użyty przy sprawdzaniu, czy deklaro-

wane postawy wobec AI oraz obawy/wyzwania są powiązane z faktycznym korzystaniem z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Identyfikacja spójnych grup postaw wobec AI została dokonana na podstawie analizy czynnikowej (metoda PCA, rotacja Varimax).

Ostatnim krokiem w procesie badawczym była organizacja 16 i 17 września 2025 roku w Warszawie i w Łodzi dwóch warsztatów wydobywczych z twórcami i twórczyniami. Pierwszy odbył się w Warszawie w FilMOTECE Narodowej – Instytucie Audiowizualnym, do udziału w nim zaprosiliśmy osoby pracujące w muzyce i branży gier. Na drugi, w Art_Inkubatorze w Łodzi, zaprosiliśmy przedstawicieli i przedstawicielki architektury, designu i mody. W sumie rozmawialiśmy z 17 ekspertami i ekspertkami. Główne obszary dyskusji objęły kwestie prawne i etyczne, zmieniającą się definicję kreatywności, transformacje na rynku pracy oraz praktyczne zastosowania dostępnych narzędzi.

2

AI w przemysłach kreatywnych - zarys ekosystemu

Polityki publiczne w zakresie wykorzystania AI w sektorach kreatywnych

W raporcie Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (obecnie Instytut Przemysłów Kreatywnych) „Zaprojektować polski design” autorzy powołują się na badanie, z którego wynika, że w Polsce brakuje krajowej strategii rozwoju branży design, co podkreśla 67% pracowników sektora². Jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej branży projektowania użytkowego jest rosnące znaczenie AI przy jednoczesnym braku regulacji (35% respondentów)³. Projektanci wskazują na brak definicji prawnych i etycznych zasad wykorzystywania obrazów do trenowania modeli AI, co tworzy „szarą strefę” i wymaga pilnej regulacji⁴. W kontekście edukacji badani wskazują na niedobór wiedzy na temat AI nabywanej w toku edukacji formalnej⁵. Raport rekomenduje rozwój programów edukacyjnych i szkoleń w zakresie świadomego i efektywnego wykorzystania narzędzi AI, obejmujących zarówno aspekty techniczne, jak i etyczne⁶. Ponadto w Polsce odczuwalny jest brak społecznej figury projektanta (czyli zrozumienia specyfiki i zasadności zawodu osób tworzących design)⁷ oraz powszechnego zrozumienia roli wzornictwa w gospodarce i społeczeństwie, co utrudnia efektywne systemowe działania i wsparcie dla branży.

2 Tamże, s. 5.

3 Tamże, s. 32.

4 Aleksander Hudzik, Arek Kowalik, „Dziś z AI rozmawia się tak jak z drugim artystą”. *Sztuka a sztuczna inteligencja*, <https://mintmagazine.pl/artykuly/relacja-miedzy-sztuka-i-artystami-a-sztuczna-inteligencja> [dostęp: 3.10.2025]. Warto w tym miejscu podkreślić, że odpowiednie regulacje istnieją, choć zapewne świadomość tego oraz chęć wykorzystania jest niska.

5 Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, *Zaprojektować polski design...*, dz. cyt., s. 67.

6 Tamże, s. 6.

7 Tamże, s. 9. Jak czytamy w raporcie: „W Polsce brak społecznej figury projektanta – to jedno z pierwszych zdań, które od pracowników branży wzorniczej usłyszeli badacze. W zdaniu tym kryje się zaskakująco wiele znaczeń: od zauważenia niewiedzy na temat roli, jaką wzornictwo odgrywa w powstawaniu produktów i usług, przez nieświadomość ukrytego potencjału branży i nowych trendów, aż po niską dojrzałość współpracy dużego biznesu z designerami, rzemieślnikami, twórcami innowacji. Raport Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych ma na celu oddać im głos i pokazać otoczenie, w którym na co dzień funkcjonują”.

Kluczowe rekomendacje dla polityk publicznych w Polsce obejmują:

- 1.** Ponowne, dogłębne spojrzenie na terminologię i definicję branży, aby umożliwić bardziej precyzyjne programy wsparcia,
- 2.** Zwiększenie świadomości roli projektantów w społeczeństwie i wśród decydentów, w tym poprzez kampanie informacyjne, organizację spotkań i dialogu między branżą a instytucjami publicznymi,
- 3.** Rozwój polskiej marki wzorniczej na arenie międzynarodowej poprzez wsparcie eksportu i ochronę przed zagraniczną konkurencją (w tym stosującą tzw. dumping cenowy), poprzez mechanizmy kontroli jakości i preferencje dla lokalnych projektów,
- 4.** Wsparcie w obliczu rozwoju AI, głównie poprzez programy edukacyjne i wzmocnienie ochrony własności intelektualnej,
- 5.** Pobudzanie współpracy branży z przemysłem, np. poprzez granty premiujące strategiczne angażowanie projektantów, oraz
- 6.** Rewizję programów edukacji wzorniczej, dostosowując je do potrzeb rynku i włączając aspekty technologiczne, prawne, biznesowe i AI.

Uchwalona przez Radę Ministrów „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”⁸ opisuje działania, które polski rząd powinien wdrożyć, i cele, które powinien osiągnąć w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 roku), średnioterminowej (do 2027 roku) i długoterminowej (po 2027 roku), mające

8 Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”, M.P. z 2021 r. poz. 23; zob. też: <https://www.gov.pl/web/ai/polityka-dla-rozwoju-sztucznej-inteligencji-w-polsce-od-roku-2020> [dostęp: 3.10.2025].

służyć rozwojowi polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki i polskiej nauki w obszarze sztucznej inteligencji. O przemysłach kreatywnych dokument jedynie wspomina – ogólnie zakłada rozwój i promocję wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorach kreatywnych poprzez stałe programy wspierające twórczość artystyczną opartą na AI. Obejmuje to organizację wystaw i konkursów, wsparcie międzynarodowej obecności polskich artystów oraz uregulowanie kwestii własności intelektualnej dzieł powstających przy użyciu sztucznej inteligencji. Z kolei aktualnie (wrzesień 2025) finalizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji „Strategia Cyfryzacji Polski do 2035” wymienia branże kreatywne jako jedno z kluczowych obszarów gospodarki, równocześnie podkreślając ich walor kulturotwórcy, także w kontekście cyfrowego obiegu. Strategia mówi m.in. o konieczności podnoszenia kompetencji sektora w kontekście wykorzystania nowych technologii⁹.

Polityki publiczne w Europie

Na poziomie unijnym, Komisja Europejska angażuje się w dyskusje na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorach kreatywnych, choć wynika to raczej z ogólnego, przekrojowego charakteru uchwalanych regulacji (Digital Services Act, Digital Markets Act, AI Act) niż specyficznych dla samego analizowanego sektora. Rozwija ona jednak strategię „Apply AI”¹⁰, która ma na celu wspieranie integracji technologii AI w strategicznych sektorach UE, w tym w właśnie w branży twórczej. Zorganizowała też ekspercki warsztat poświęcony AI w sektorach kultu-

9 Ministerstwo Cyfryzacji, *Strategia Cyfryzacji Polski do 2035 roku*, <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-cyfryzacji-polski-do-2035-roku> [dostęp: 3.10.2025].

10 European Commission, *Apply AI Strategy – strengthening the AI continent*, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14625-Apply-AI-Strategy-strengthening-the-AI-continent_en [dostęp: 3.10.2025].

ry i kreatywnych¹¹. Różne organizacje europejskie, takie jak EIT Culture & Creativity czy Digital Music Europe, również odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu tego obszaru.

Kluczowe kwestie związane z rozwojem polityk publicznych, które normalizowałyby sposób wykorzystania AI w sektorach kreatywnych na poziomie europejskim, obejmują ochronę praw autorskich i praw twórczych: CISAC (Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów) wzywa do globalnej ochrony praw twórczych w obliczu rozwoju AI¹². Branża muzyczna (w tym wytwórnie płytowe) podkreśla, że niezbędne są solidne zasady dotyczące praw autorskich i mechanizmy egzekwowania, aby przeciwdziałać piractwu i nieautoryzowanemu wykorzystaniu muzyki do trenowania modeli sztucznej inteligencji¹³. Istotne są także transparentność i oznaczanie treści generowanych przez AI. Branża wzywa polityków, aby nałożyli na deweloperów AI obowiązek prowadzenia i ujawniania rejestrów materiałów chronionych prawem autorskim, używanych do treningu modeli, jak również obowiązek etykietowania wyników wygenerowanych wyłącznie z wykorzystaniem AI w celu zapewnienia przejrzystości dla konsumentów.

Podnoszona jest też kwestia wspólnoty regulacyjnej. UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) podkreśla, że regulacje powinny dążyć do harmonizacji, aby zredukować nieuzasadnione bariery handlowe dla innowacji związanych z AI, jednocześnie umożliwiając krajom ochronę

11 Network of European Museum Organisations, *NEMO contributes museum sector perspective to European Commission AI workshop*, <https://www.ne-mo.org/news-events/article/nemo-contributes-museum-sector-perspective-to-european-commission-ai-workshop> [dostęp: 3.10.2025].

12 *AI And Music. Market Development Of AI In The Music Sector And Impact On Music Authors And Creators In Germany And France*, raport na zlecenie SACEM, GEMA, przeprowadzony przez Goldmedia, https://www.goldmedia.com/fileadmin/goldmedia/Studie/2023/GEMA-SACEM_AI-and-Music/AI_and_Music_GEMA_SACEM_Goldmedia.pdf [dostęp: 3.10.2025].

13 IFPI, *Global music report 2025*, https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2024/03/GMR2025_SOT1.pdf [dostęp: 3.10.2025].

ich danych i wspieranie lokalnych przemysłów kreatywnych¹⁴. Organizacje związane z ruchem otwartościowym (aktywistami, którzy zajmują się różnymi perspektywami otwartości, np. narzędzi cyfrowych, dostępu do kultury i nauki), jak na przykład Fundacja Open Future, w swoich raportach zastanawiają się, jak wykorzystać generatywną AI dla twórców i dobra wspólnego. W raporcie „Beyond AI & Copyright”¹⁵ generatywna sztuczna inteligencja postrzegana jest jako nowa technologia kulturowa i społeczna, która generuje ryzyko koncentracji wiedzy i osłabienia instytucji dotychczas wspierających jej wytwarzanie (jak ośrodki naukowe). Oznaczałoby to, że głównym źródłem informacji w społeczeństwie mogłyby stać się wybiórczo i nieprzejrzyste trenowane, komercyjne modele AI, a nie organizacje, które opracowują i oferują zasoby zweryfikowane wielopoziomym procesem badawczym. Open Future jako rozwiązanie proponuje rozwój publicznych infrastruktur AI oraz mechanizm redystrybucji oparty na opłacie od producentów komercyjnych systemów AI, wspierający twórców, instytucje kultury, media publiczne i otwarte platformy treści.

14 UNCTAD, *Creative economy outlook 2024*, https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsc2024d2_en.pdf [dostęp: 3.10.2025].

15 Paul Keller, *Beyond AI & Copyright*, <https://openfuture.eu/publication/beyond-ai-and-copyright/> [dostęp: 3.10.2025].

Polityki publiczne na świecie

Globalnie rządy analizują i kształtują środowisko prawne (lub celowo decydują się go nie kształtować) dla wykorzystania AI w sektorach kreatywnych¹⁶. Wiele krajów podejmuje inicjatywy w celu dostosowania się do nowych wyzwań. Na przykład Republika Korei przygotowuje przewodnik dotyczący praw autorskich w kontekście AI, aby wyjaśnić i zmniejszyć ryzyko prawne dla twórców, właścicieli praw autorskich i użytkowników materiałów generowanych przez AI¹⁷. Ministerstwo Kultury w Słowenii zaplanowało inicjatywy wspierające sprawiedliwą transformację cyfrową dla przemysłów kultury i kreatywnych. Mają one na celu otwarcie możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw kreatywnych, tworzenie nowych form mediów i narracji, promowanie uczciwych płatności cyfrowych dla twórców, poprawę dystrybucji i równego dostępu do informacji i treści oraz profesjonalizację i eksport kreatywnych biznesów¹⁸. UNCTAD prowadzi także działania wzywające do międzynarodowej współpracy w celu wypracowania wspólnie uzgodnionych zasad rozwoju i wykorzystania AI oraz związanych z tym ram politycznych i regulacyjnych¹⁹.

16 IFPI, *Global music report 2025*, dz. cyt.

17 UNCTAD, *Creative economy outlook 2024*, dz. cyt., s. 68.

18 Tamże.

19 Tamże, s. 71.

Globalne trendy i wyzwania

Na świecie rządy aktywnie analizują i kształtują środowiska innowacji i prawne dla AI, uznając jej transformacyjny potencjał, a przy tym mając świadomość związanych z nią zagrożeń²⁰. Temat jest też poruszany w środowiskach akademickich. W zebranych materiałach znaleźliśmy wiele pozytywnych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorach kreatywnych. Przede wszystkim AI traktowana jest jako narzędzie wspomagające kreatywność, jako narzędzie do współtworzenia, które ma wzmacniać ludzką kreatywność, a nie ją zastępować²¹. Pomaga w generowaniu pomysłów, prototypowaniu i tworzeniu wariantów²². Badacze i badaczki zwracają też uwagę na wpływ tych narzędzi na wzrost efektywności i automatyzacji. Technologie AI przekształcają branże kreatywne poprzez usprawnianie procesów, takich jak projektowanie, tworzenie scenariuszy, renderowanie wideo, prognozowanie trendów i optymalizacja łańcuchów dostaw²³, a nawet komunikacja z klientami. Na przykład firmy z branży mody wykorzystują AI do dostosowywania wzorów, palet kolorów i sylwetek do grup docelowych oraz szybkiego reagowania na trendy rynkowe²⁴. Istotna jest nie tylko personalizacja treści, lecz także dopasowanie produktów i usług do indywidualnych potrzeb konsumentów. Nie bez znaczenia pozostają też technologie immersyjne (Extended Reality, czyli XR, w tym VR i AR – Virtual Reality oraz Augmented Reality).

20 Network of European Museum Organisations, *NEMO contributes museum...*, dz. cyt.

21 Zorana Ivcevic, Mike Grandinetti, *Artificial intelligence as a tool for creativity*, „Journal of Creativity” 2024, Vol. 34, Is. 2, 2024, 100079, <https://doi.org/10.1016/j.jyoc.2024.100079>

22 Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, *Zaprojektować polski design...*, dz. cyt., s. 12.

23 Yunus Emre Öztaş, Balca Arda, *Re-evaluating creative labor in the age of artificial intelligence: a qualitative case study of creative workers' perspectives on technological transformation in creative industries*, „AI and Society” 2025, Vol. 40, s. 4119–4130, <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02180-6>

24 Francisco Tigre Moura, Chiara Castrucci, Clare Hindley, *Artificial Intelligence Creates Art? An Experimental Investigation of Value and Creativity Perceptions*, „Journal of Creative Behavior” 2023, Vol. 57, Is. 4, s. 534–549, <https://doi.org/10.1002/jocb.600>

3

Wzrost ich wykorzystania w projektowaniu, szczególnie mody, pozwala na bardziej wciągające i interaktywne doświadczenia klientów²⁵.

Dynamiczny rozwój i zwiększone wykorzystanie AI w sektorach kreatywnych nie pozostaje jednak bez krytyki. Budzi też obawy. Spora ich część dotyczy kwestii homogenizacji (masowego ujednolicenia twórczości kreatywnej) i własności intelektualnej. Artyści zwracają uwagę na niebezpieczeństwo uśrednienia i spłylenia projektów, utraty ich indywidualnego charakteru i jakości, ponieważ programy AI często bazują na szablonach. Kluczową kwestią jest też ochrona praw autorskich i praw twórców oraz zgoda na wykorzystanie istniejących utworów do trenowania modeli AI²⁶.

Podnoszone są także kwestie zatrudnienia i konieczność zdobywania nowych umiejętności. Toczy się dyskusja na temat wpływu AI na rynek pracy z potencjalnym spadkiem zapotrzebowania na zatrudnienie w działaniach, które mogą zostać łatwo (i stosunkowo tanio) zautomatyzowane, oraz wzrostem w obszarach związanych z rozwojem i weryfikowaniem efektów automatyzacji. Obawa przed utratą zatrudnienia na rzecz AI, szczególnie na pozycjach „juniorskich”, jest duża. Podkreślana jest potrzeba przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji pracowników²⁷. Z perspektywy wspomnianej pracy redefinicji ulega również sama rola projektanta, który staje się kimś w rodzaju kuratora zadań kreatywnych, w których AI przejmuje faktyczne działania projektowe, a człowiek odpowiada za selekcję i integrację wytworów AI²⁸. W dyskusjach dotyczących roli AI w sektorach kreatywnych zwraca się też uwagę na konieczność

25 Market Data Forecast, *Europe Apparel Market*, <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-apparel-market> [dostęp: 7.10.2025].

26 Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, *Zaprojektować polski design...*, dz. cyt., s. 32.

27 Öztaş Yunus Emre, Arda Balca, *Re-evaluating creative labor...*, dz. cyt.

28 Tamże.

współpracy międzynarodowej w celu wypracowania wspólnie uzgodnionych zasad rozwoju i wykorzystania AI oraz związanych z tym ram politycznych i regulacyjnych²⁹.

Osoby uczestniczące w naszych warsztatach podkreślały silną obawę dotyczącą „utrąty miejsc pracy w zawodach twórczych”, szczególnie na stanowiskach niższego szczebla. „To przerażające, bo widzę, jak topnieje rynek pracy” – wyraził swój niepokój jeden z uczestników. Jednocześnie polska scena AI ma swoją specyfikę. Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na pewną „falszywą skromność” i mentalność „sprytnego wykorzystania” narzędzi w ukryciu, co hamuje otwarty dialog. Wciąż dominuje poczucie wstydu przed przyznaniem się do korzystania z AI, w przeciwieństwie do zagranicznych marek, które traktują to jako atut. Pojawiają się wprawdzie lokalne inicjatywy, takie jak polskie modele językowe Bielik czy PLLuM. Barierą pozostają jednak wysokie koszty subskrypcji zaawansowanych narzędzi.

Modele finansowania

Analiza modeli finansowania i zachęt podatkowych, które wspierają odpowiedzialne wdrażanie AI oraz minimalizują ryzyko naruszeń własności intelektualnej, wskazuje, że obecne rozwiązania koncentrują się głównie na potrzebach regulacyjnych i kompensacyjnych, a w mniejszym stopniu na konkretnych instrumentach finansowania.

Wśród proponowanych modeli finansowego wsparcia dla twórców wyróżnia się kilka kluczowych kierunków. Po pierwsze, sugeruje się rozszerzenie istniejących programów dofinansowania z funduszy unijnych, które obecnie wspierają modernizację procesów, na działania pomagające twórcom i firmom adapt-

29 UNCTAD, *Creative economy outlook 2024*, dz. cyt.

wać się do nowych technologii AI w sposób odpowiedzialny³⁰. Po drugie, jako często postulowany, choć jeszcze nie zrealizowany model wskazuje się na wprowadzenie systemu rekompensat i umów licencyjnych. Zakłada on, że firmy tworzące generatywne modele AI powinny płacić twórcom za wykorzystanie ich dzieł w procesie trenowania algorytmów, co wymagałoby ścisłej współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Podkreśla się również potrzebę inwestowania w rozwój narzędzi AI, które wspierają artystów w zadaniach technicznych i organizacyjnych, zamiast zastępować ich kreatywność³¹. Po trzecie, trwa dyskusja o tym, jak zadbać o to, by wartość publiczna tkwiąca w systemach AI (AI Commons) była sprawiedliwie dzielona z tymi, którzy produkują, przechowują i udostępniają wiedzę³². W tym scenariuszu proponowane jest wprowadzenie powszechnej opłaty od komercyjnych systemów AI trenowanych na publicznie dostępnych zasobach. Celem tej opłaty byłoby przekierowanie części przychodów do podmiotów podtrzymujących ekosystem informacyjny. System redystrybucji miałby zapobiec powstaniu nowej generacji „strażników dostępu” do informacji i jednocześnie zachować pluralistyczny, demokratyczny charakter cyfrowej sfery publicznej. Ostatnim filarem jest finansowanie szeroko zakrojonej edukacji na wszystkich poziomach, aby przygotować społeczeństwo i twórców do świadomego i etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji.

30 Czesława Frejlich, *Polish design: a metamorphosis*, <https://www.wipo.int/web/wipo-magazine/articles/polish-design-a-metamorphosis-38570> [dostęp: 7.10.2025].

31 Szilvia Ruszev i in., *Shared-Posthuman Imagination: Human-AI Collaboration in Media Creation*, https://eprints.bournemouth.ac.uk/40681/7/10.18746_epxn-da67.pdf [dostęp: 7.10.2025].

32 Paul Keller, *Beyond AI & Copyright*, dz. cyt.

Przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorach kreatywnych

Jak wspomnieliśmy, sztuczna inteligencja traktowana jest jako narzędzie wspomagające kreatywność i wykorzystywane we współtworzeniu treści³³, ma oczywiście też wiele innych zastosowań. Przemysły kreatywne w Europie, zatrudniające ponad 7,6 mln osób i generujące obroty przekraczające 640 mld euro rocznie, coraz śmielej sięgają po nowe technologie³⁴. W designie AI usprawnia proces prototypowania i umożliwia szybkie generowanie wielu wariantów pomysłów, co znacząco przyspiesza pracę twórczą. Co więcej, technologia ta pozwala twórcom przekraczać utarte schematy myślowe i generować zaskakujące, świeże idee, dając początek nowej poetyce³⁵. W branży muzycznej AI umożliwia realizację projektów, które do tej pory były niemożliwe – od izolowania wokalu z archiwalnych nagrań³⁶, przez modyfikację barwy głosu, aż po tworzenie funkcjonalnych remiksów. W ten sposób AI daje artystom nową „mowę wyrazu”, otwierając drogę do nieodkrytych dotąd form ekspresji.

AI wykorzystywana jest do personalizacji produktów i usług, stanowi też istotny czynnik zaangażowania użytkowników w sektorach kreatywnych. Od listopada 2022 roku, wraz z pojawieniem się aplikacji ChatGPT, nastąpił wzrost inwestycji w AI w dziedzinie tworzenia sztuki i muzyki. Wpłynęło to bardzo silnie nie tylko na proces tworzenia, lecz także na zredefiniowanie samego pojęcia twórczości³⁷.

33 Zorana Ivcevic, Mike Grandinetti, *Artificial intelligence as a tool for creativity*, dz. cyt.

34 *AI And Music. Market Development Of AI...*, dz. cyt.

35 Aleksander Hudzik, Arek Kowalik, „Dziś z AI rozmawia się tak jak z drugim artystą”..., dz. cyt.

36 Katarzyna Garwol, *AI w sztuce – czy artyści będą potrzebni?* Studium na przykładzie opinii studentów kierunku sztuki wizualne Uniwersytetu Rzeszowskiego, „Media i Społeczeństwo” nr 20(1/1)/2024, s. 209, <http://doi.org/10.5604/01.3001.0054.6523> [dostęp: 3.10.2025].

37 Zorana Ivcevic, Mike Grandinetti, *Artificial intelligence as a tool for creativity*, dz. cyt.

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej Komisja Europejska zainicjowała kampanię „ReSet the Trend”, której celem jest walka z szybką modą (fast fashion) i promocja zrównoważonych, cyrkularnych tekstyliów. Producenci odzieży i obuwia mogą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko poprzez zmianę metod produkcji, modyfikację starych kolekcji oraz rozwój nowych, ekologicznych materiałów.

Rosnące znaczenie sztucznej inteligencji w branżach kreatywnych rodzi zarówno nowe możliwości, jak i poważne wyzwania regulacyjne. Kluczową kwestią pozostaje ochrona praw autorskich oraz brak jasnych zasad dotyczących zgody na wykorzystanie istniejących materiałów do trenowania modeli AI. W odpowiedzi na te problemy formułowane są postulaty, aby firmy technologiczne ujawniały rejestry materiałów chronionych prawem autorskim, na których trenują swoje algorytmy, a także by treści generowane wyłącznie przez AI były odpowiednio etykietowane. Zjawiska te prowadzą do fundamentalnej zmiany w pracy projektanta, którego rola ewoluuje w kierunku wspomnianego kuratora albo tłumacza³⁸.

4

Te globalne trendy znajdują swoje wyraźne odzwierciedlenie w polskim sektorze designu i mody. Z badań wynika, że cztery na dziesięć firm z tej branży już teraz sięga po rozwiązania AI³⁹. Jednocześnie brak kontroli nad wzrostem znaczenia sztucznej inteligencji jest wskazywany przez 35% respondentów jako jedno z pięciu największych wyzwań dla całej branży. Projektanci obawiają się nie tylko monotonii i utraty indywidualizmu w projektach, ale również kradzieży pomysłów, czego doświadczyło już 34% badanych. Reakcją na tę niepewność i dynamiczne zmiany jest ogromne zapotrzebowanie na wiedzę – sztuczna

38 Aleksander Hudzik, Arek Kowalik, „Dziś z AI rozmawia się tak jak z drugim artystą”..., dz. cyt.

39 Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, *Zaprojektować polski design...*, dz. cyt.

inteligencja zajmuje pierwsze miejsce (53%) wśród tematów pożądaných szkoleń⁴⁰, co świadczy o luce kompetencyjnej, której nie wypełnia edukacja formalna.

5

Zrównoważone projektowanie

Równolegle do mierzenia się z wyzwaniami technologicznymi polski design silnie rozwija się w nurcie zrównoważonym, czyli biorącym pod uwagę ślad węglowy, jaki zostawia praca projektowa. To wątek istotny także z punktu widzenia wykorzystania nowych technologii i ich ceny dla środowiska. Mimo że 60% profesjonalistów uważa ten kierunek za ważny, barierą pozostają koszty, których, jak przyznaje 67% badanych, klienci nie chcą ponosić⁴¹. Problemem jest też powszechny greenwashing, czyli budowanie fałszywego „zielonego” wizerunku w celu pozyskania zaufania konsumentów bez faktycznych inwestycji w zrównoważony rozwój, na który wskazuje 62% ankietowanych⁴². W tym złożonym kontekście polscy projektanci budują swoją przewagę konkurencyjną, opierając się na unikalnych wyróżnikach. Coraz częściej tworzą wydajne i etyczne rozwiązania, twórczo podchodząc do minimalizacji odpadów i ponownego wykorzystania zasobów. Siłą polskiego designu jest połączenie tradycyjnego rzemiosła⁴³, takiego jak tkactwo, z nowoczesnymi technologiami. Projekty są często szyte na miarę, co wynika z dogłębnego zrozumienia trendów i potrzeb konsumentów, przy jednoczesnym utrzymaniu wyjątkowo wysokiej jakości i stylu. Ręczne wykonanie oraz wykorzystanie naturalnych, szlachetnych materiałów sprawia, że polskie marki stają się coraz

40 Tamże.

41 Tamże.

42 Tamże.

43 Wystawa Polish Job 2.0 na Dutch Design Week, <https://lodzdesign.com/wydarzenia/polish-job-2-0/> [dostęp: 7.10.2025].

bardziej rozpoznawalne na świecie, co potwierdza wartość branży mody, wynosząca 10,2 mld euro w 2022 roku (6. miejsce w Europie)⁴⁴.

W niektórych kręgach sztuczna inteligencja jest coraz częściej postrzegana jako narzędzie wspomagające kreatywność, które wzmacnia ludzkie zdolności, ale ich nie zastępuje. To podejście znajduje odzwierciedlenie w wielu obszarach związanych z projektowaniem, od wstępnych koncepcji po końcowe produkty.

Jednym z kluczowych zastosowań jest współtworzenie i automatyzacja na wczesnych etapach projektowania. Badania pokazują, że narzędzia takie jak ChatGPT-4 są wykorzystywane przez konsultantów do generowania pomysłów na produkty, tworzenia opisów prototypów, analizy rynku czy opracowywania sloganów marketingowych⁴⁵. Doskonałym przykładem jest branża obuwnicza – tu AI pomaga w tworzeniu koncepcji dla niszowych produktów⁴⁶. Podobnie w sektorze mody, firmy wykorzystują sztuczną inteligencję do szybkiego dostosowywania wzorów, palet kolorów i sylwetek do konkretnych grup docelowych, co pozwala błyskawicznie reagować na trendy rynkowe. Przykładem strategicznej współpracy jest partnerstwo firm Tommy Hilfiger i IBM⁴⁷, mające na celu wdrożenie AI w procesie projektowania kreatywnego, szczególnie w tworzeniu innowacyjnych wzorów czy palety kolorów.

6

44 Polska Agencja Inwestycji i Handlu, *The Fashion Sector*, <https://www.trade.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/THE-FASHION-SECTOR-2022.pdf> [dostęp: 7.10.2025].

45 Zorana Ivcevic, Mike Grandinetti, *Artificial intelligence as a tool for creativity*, dz. cyt.

46 Tamże.

47 *Tommy Hilfiger and IBM team up to harness AI in the creative design process*, <https://www.fashionnetwork.com/news/Tommy-hilfiger-and-ibm-team-up-to-harness-ai-in-the-creative-design-process,936528.html> [dostęp: 7.10.2025].

Sztuczna inteligencja a sztuka

Kolejnym dynamicznie rozwijającym się obszarem jest tworzenie sztuki i treści generowanych przez AI. Od pojawienia się programu ChatGPT w listopadzie 2022 roku nastąpił prawdziwy „boom na AI”, co spowodowało gwałtowny wzrost inwestycji w technologie do tworzenia muzyki i sztuki wizualnej. Systemy takie jak Creative Adversarial Networks (CAN) potrafią generować „sztukę”, ucząc się istniejących stylów, a następnie celowo odchodząc od norm stylistycznych w poszukiwaniu nowości⁴⁸. Analizuje się również, jak AI tworzy obrazy, rzeźby i interaktywne instalacje artystyczne, otwierając nowe pole dla ekspresji.

W praktyce polscy twórcy już teraz z powodzeniem wykorzystują potencjał AI. Artysta Janek Simon w projekcie „Meta Folklore”⁴⁹ wykorzystał model GAN⁵⁰, który wytrenował na 12 tysiącach obrazów rzeźb ludzkiego ciała, aby stworzyć fizyczne modele 3D. Simon podkreślał, że projekt był dla niego sposobem na etyczną kontrolę nad danymi treningowymi. Z kolei Studio Noviki⁵¹ używa ChataGPT do pisania scenariuszy filmowych oraz Midjourney i Stable Diffusion do tworzenia systemów wizualnych. Traktują AI jako „partnera twórczego”, którego niedoskonałości i „halucynacje” stają się źródłem inspiracji. Jak sami mówią, z AI „rozmawia się tak jak z drugim artystą”, co pozwala im odkrywać nowe estetyki i myśleć poza schematami.

48 Ahmed Elgammal i in., *CAN: Creative Adversarial Networks, Generating „Art” by Learning About Styles and Deviating from Style Norms*, <https://arxiv.org/abs/1706.07068> [dostęp: 7.10.2025].

49 Aleksander Hudzik, Arek Kowalik, „Dziś z AI rozmawia się tak jak z drugim artystą”..., dz. cyt.

50 GAN (generative adversarial network, pl. generatywna sieć przeciwstawna) to model głębokiego uczenia, który wykorzystuje dwie sieci neuronowe (generator i dyskryminator) do tworzenia nowych, realistycznych danych. Generator uczy się tworzyć fałszywe próbki danych (takie jak obrazy lub tekst), które są podobne do prawdziwego zbioru danych, podczas gdy dyskryminator uczy się odróżniać prawdziwe dane od tych fałszywych, stworzonych przez generator.

51 Tamże.

Architektura

W architekturze AI staje się integralną częścią procesów projektowych. Otwiera nowe możliwości optymalizacji, personalizacji i zrównoważonego rozwoju. Na arenie międzynarodowej sztuczna inteligencja jest coraz szerzej wykorzystywana jako zaawansowane narzędzie wspomagające architektów na wielu etapach pracy, na przykład do tworzenia wizualizacji, wsparcia w tekstowym lub wizualnym wyszukiwaniu zamienników materiałów czy produktów. Jej rola wykracza daleko poza prostą automatyzację, czyniąc AI partnerem w procesie twórczym.

Sztuczna inteligencja wspiera projektowanie, analizując złożone dane dotyczące trendów estetycznych, przepisów budowlanych, efektywności konstrukcyjnej⁵² oraz kontekstu społeczno-ekonomicznego i kulturowego. Umożliwia optymalizację topologii czy planowanie urbanistyczne z uwzględnieniem takich czynników jak prognozy nasłonecznienia. Co więcej, procesy projektowe coraz częściej opierają się na analizie danych z dziedziny neurobiologii⁵³, aby architekci mogli tworzyć przestrzenie promujące dobre samopoczucie użytkowników. W tym kontekście rozwija się neuroarchitektura⁵⁴ – dziedzina łącząca neuronaukę z projektowaniem, która dzięki AI może wspomagać tworzenie zdrowych i produktywnych środowisk, np. wysokowydajnych miejsc pracy.

7

52 UNCTAD, *Creative economy outlook 2024*, dz. cyt.

53 Tamże.

54 Ruth Hynes, Adrian Davidson, *Outlook on Design Trends 2025*, <https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/global-design-trends> [dostęp: 7.10.2025].

Postęp ten jest napędzany przez rosnącą adaptację technologii cyfrowych. Statystyki pokazują, że europejscy architekci masowo korzystają z zaawansowanych narzędzi:

- 33% używa narzędzi do renderingu,
- 49% stosuje druk 3D,
- 9% wykorzystuje skanowanie laserowe,
- 24% pracuje w technologii BIM (Building Information Modeling) i stosuje projektowanie parametryczne,
- 6% używa narzędzi do symulacji i analizy wydajności budynku⁵⁵.

Warto zaznaczyć, że większość specjalistów nauczyła się obsługi tych narzędzi samodzielnie, co wskazuje na potrzebę aktualizacji formalnych programów edukacyjnych. Równolegle rośnie zaangażowanie w zrównoważone projektowanie – 54% architektów regularnie włącza do swoich projektów zasady projektowania niskoenergetycznego⁵⁶. Coraz częściej wykorzystuje się też technologie immersyjne, takie jak rzeczywistość wirtualna (VR) i rozszerzona (AR), które pozwalają na tworzenie interaktywnych wizualizacji dla klientów⁵⁷.

W Polsce bardzo szybko rozwija się rynek architektury wnętrz (którego wartość w 2023 roku wyniosła 849,19 mln USD, a prognozuje się jego wzrost do 905,80 mln USD do 2032 roku), głównie dzięki rozbudowie miast takich jak Warszawa, Kraków

55 Architects' Council of Europe, *The Architectural Profession in Europe 2022 Sector Study*, <https://ace-cae.eu/wp-content/uploads/2024/10/2022-ACE-Report-EN-1408-1.pdf> [dostęp: 7.10.2025].

56 *The ACE publishes the ninth edition of the Sector Study on the state of the architectural profession in Europe*, <https://ace-cae.eu/news/the-ace-publishes-the-ninth-edition-of-the-sector-study-on-the-state-of-the-architectural-profession-in-europe/> [dostęp: 7.10.2025].

57 Credence Research, *Poland Interior Design Market*, <https://www.credenceresearch.com/report/poland-interior-design-market> [dostęp: 7.10.2025].

i Wrocław⁵⁸. Integracja technologii w branży architektonicznej i budowlanej jest wyraźnie widoczna. Już teraz prawie 30% pracowników sektora nieruchomości korzysta z AI (z czego 38% codziennie), używając zaawansowanego modelowania 3D i narzędzi VR do prezentacji projektów⁵⁹. Krajowe firmy wprowadzają także innowacyjne rozwiązania, takie jak inteligentne krzesło połączone ze smartfonem⁶⁰, personalizowane panele akustyczne z grzybni czy dotykowe stoły elektryczne, które zwiększają komfort i efektywność pracy⁶¹.

Muzyka

Polski rynek muzyczny jest dynamiczny i rośnie, głównie dzięki streamingowi. W 2023 roku sprzedaż muzyki cyfrowej wzrosła o 21%, co umocniło Polskę w gronie 20 największych rynków muzycznych na świecie. Dominującym gatunkiem stał się polski hip-hop, a streaming jest główną formą konsumpcji muzyki⁶². Zastosowania AI w muzyce obejmują twórczość (czyli komponowanie muzyki, generowanie melodii, harmonii i rytmów), produkcję (czyli usprawnianie procesów nagrywania, miksowania i masteringu), marketing i dystrybucję (czyli identyfikację trendów i personalizację treści) oraz doświadczenia fanów poprzez zwiększanie efektywności wsparcia oferowanego artystom⁶³.

Przykładem przełomowych zastosowań AI w muzyce w praktyce jest utwór „Now & Then” zespołu The Beatles⁶⁴, który

58 Tamże.

59 Tamże.

60 Marek Kępa, *From Cassettes to VR: How Poland Became a Potentate of the Video Game Industry*, <https://culture.pl/en/article/from-cassettes-to-vr-how-poland-became-a-potentate-of-the-video-game-industry> [dostęp: 7.10.2025].

61 Credence Research, *Poland Interior Design Market...*, dz. cyt

62 *Meet New Merlin Board Member Irina Lipczyk-Kolakowska (e-muzyka)*, <https://merlinnetwork.org/e-muzykas-irina-lipczyk-kolakowska-discusses-growth-strategy-and-distribution-in-the-polish-and-ukrainian-music-markets/> [dostęp: 7.10.2025].

63 *AI And Music. Market Development Of AI...*, dz. cyt.

64 James Gaunt, *Isolating The Beatles with AI: So easy anyone can do it!*, <https://medium.com/the-shadow-knows/isolating-the-beatles-with-ai-so-easy-anyone-can-do-it-c6c7b1b5cae8> [dostęp: 6.10.2025].

powstał w ramach współpracy Universal Music Group i Soundlabs AI. Wykorzystano tu technologię do wyizolowania wokalu Johna Lennona z archiwalnego nagrania, co umożliwiło stworzenie ostatniego utworu zespołu. Jest to wzorcowy przykład etycznego użycia AI w celach kreatywnych. Ciekawe są także wirtualne występy, np. te proponowane przez Sony Immersive Music Studios, które opracowało technologię motion capture bez markerów, umożliwiającą realizację wirtualnych koncertów w dowolnym miejscu. Znacząco skraca to proces produkcji – od pomysłu do komercyjnego wydania w zaledwie 11 tygodni.

Jednak wraz z możliwościami pojawiają się poważne wyzwania. Główne obawy dotyczą praw autorskich, nieautoryzowanego wykorzystywania dzieł do trenowania modeli AI oraz piractwa. Organizacje takie jak International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) wzywają do wprowadzenia regulacji zapewniających zgodę artystów i przejrzystość danych treningowych⁶⁵. Istnieje również ryzyko homogenizacji treści – ujednolicenia muzyki tworzonej przez AI na podstawie istniejących szablonów. Problemem jest też niepewność co do wpływu technologii na miejsca pracy i sprawiedliwe wynagrodzenia dla twórców.

8

65 IFPI, *Global Music Report 2025*, https://ifpi-website-cms.s3.eu-west-2.amazonaws.com/GMR_2025_State_of_the_Industry_Financial_83665b84be.pdf [dostęp: 6.10.2025].

Gry wideo

9

Polska ugruntowała swoją pozycję jako światowy potentat w branży gier komputerowych, a jej dynamiczny rozwój, którego początki sięgają lat 80. XX wieku, nie zwalnia tempa. W ciągu ostatnich pięciu lat dochody sektora wzrosły o imponujące 250%⁶⁶, a przychody z polskiego rynku gier wideo zwiększyły się z 344 mln USD w 2017 roku do 608 mln USD w 2021 roku. W 2023 roku w kraju działało już około 494 producentów i wydawców gier, zatrudniających ponad 15 200 osób i wydających rocznie ponad 530 tytułów⁶⁷. Wraz z globalnym postępowaniem technologicznym polski gamedev coraz śміalej sięga po sztuczną inteligencję, co rodzi zarówno ogromne szanse, jak i nowe wyzwania.

Polska branża gier dorównuje światowej konkurencji, a przy tym często wyznacza nowe standardy, ponieważ aktywnie wdraża AI i koncentruje się na rozwoju technologii takich jak rzeczywistość wirtualna (VR) i rozszerzona (AR). Doskonałym przykładem ambicji polskiego sektora jest studio współzałożone przez noblistkę Olgę Tokarczuk, które otrzymało grant w wysokości niemal 17 mln zł (ok. 4 mln euro)⁶⁸ na stworzenie innowacyjnej technologii. Celem projektu, wykorzystującego badania z zakresu groznawstwa, psychologii i zaawansowanej sztucznej inteligencji, jest kreowanie w grach postaci o psychologicznie spójnych osobowościach, których decyzje będą wynikały z ich wewnętrznej psychiki. Pokazuje to dążenie do wykorzystania AI nie tylko do automatyzacji, lecz także do tworzenia głębszych i bardziej immersyjnych doświadczeń.

66 PoLAND of IT masters Information hub, *PARP report: Poland's gamedev sector grew by 250% in 5 years*, <https://hub.landofitmasters.pl/en/revenues-of-polands-gamedev-sector-grew-by-250-in-5-years/> [dostęp: 7.10.2025].

67 Polska Agencja Inwestycji i Handlu, *Creative Industries Sector. GameDev*, <https://www.paih.gov.pl/wp-content/uploads/2025/08/The-Creative-Industries-Sector-GameDev-2025.pdf> [dostęp: 7.10.2025].

68 *Spółka Tokarczuk otrzyma dofinansowanie. Będzie pracować nad technologią do tworzenia gier*, <https://www.money.pl/gospodarka/spolka-tokarczuk-otrzyma-dofinansowanie-bedzie-pracowac-nad-technologie-do-tworzenia-gier-7079071704505280a.html> [dostęp: 7.10.2025].

Polscy twórcy o AI

W

Współczesne sektory kreatywne w Polsce stoją w obliczu transformacji napędzanej przez sztuczną inteligencję, której wdrażanie jest procesem złożonym i budzącym skrajne reakcje. Analizując zebrane materiały, wyłuskaliśmy najważniejsze elementy, które w opinii naszych rozmówców i respondentów ankiety skierowanej do przedstawicieli i przedstawicielek branż kreatywnych wspierają implementację AI w pracy twórczej. Wskazaliśmy też, jakie są opory przed wykorzystaniem tych technologii.

Sztuczna inteligencja zatrzęsała globalnymi sektorami kreatywnymi, inicjując fundamentalną rekonfigurację procesów twórczych, modeli biznesowych i ról zawodowych. Respondenci przeprowadzonej ankiety w przeważającej większości wykorzystują możliwości oferowane przez narzędzia oparte na AI – jedynie 14% badanych twierdziło, że z nich nie korzysta. Analiza wywiadów pogłębionych i odpowiedzi ankietowych ukazuje dwoistą naturę AI: z jednej strony jako akceleratora innowacji i wydajności, a z drugiej jako źródła głębokich wyzwań etycznych, prawnych i socjoekonomicznych.

Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja już jest wykorzystywana, ale wciąż pozostaje ogrom pracy do wykonania. Studia, które podejmą to wyzwanie szybciej, zyskają dużą przewagę konkurencyjną. Kluczowe jest, by nauczyć się korzystać z narzędzi w sposób uporządkowany, a nie w oparciu o rozsypane elementy, jak to bywa teraz. Ja sam planuję, że gdy tylko znajdziemy czas na preprodukcję i refleksję nad procesami, bardzo intensywnie przyjrzymy się temu, co jest obecnie możliwe: z jakich narzędzi konkretnie korzystać, jak je konfigurować i jak skutecznie promptować. To zupełnie nowa dziedzina wiedzy, nowa kompetencja, której trzeba się nauczyć – i to nawet wtedy, gdy ktoś jest świetnym programistą. Używanie tych modeli to coś innego, być może nawet bliższego sposobowi myślenia designerów niż programistów, bo wymaga patrzenia z perspektywy użytkownika: czego brakuje, co chcemy osiągnąć. Z drugiej strony, programista, który dobrze ustawi taki świat,

sam może w pewnym sensie tworzyć dla siebie konkurencję w miejscu pracy. Dlatego, patrząc na nasze doświadczenia i to, co dzieje się wokół, mam wrażenie, że jesteśmy wciąż na bardzo wczesnym etapie adopcji. (IDI #1)

W badaniu jakościowym i ilościowym ujawnił się wyraźny dualizm w postawie i postrzeganiu generatywnej sztucznej inteligencji przez przedstawicieli sektorów kreatywnych. Część respondentów wyraża silny sprzeciw, wskazując na ryzyko utraty podmiotowości twórczej oraz dehumanizacji zawodu artysty czy projektanta.

” *Teraz zauważam pojawienie się nowych narzędzi – bombardują mnie nimi reklamy na Instagramie i innych platformach. Jest coraz więcej programów, które, jak wiem od znajomych czy uczestników moich warsztatów, de facto zaczynają pisać muzykę za Ciebie. Dla mnie jest to już zbyt daleko idąca ingerencja, bo trudno powiedzieć, czy wciąż jest się autorem takiego utworu. To nie jest już granie na programie jak na kolejnym instrumencie, lecz zlecenie wykonania pracy – trochę jak w dawnych warsztatach malarskich w Niderlandach, gdzie historycznie okazywało się, że to młodzi pomocnicy faktycznie malowali obrazy za mistrza. W tym widzę powód mojego dużego sprzeciwu i wiem, że nigdy nie wejdę w taki świat, chyba że chodzi o narzędzia emulujące coś, co jest naprawdę nieosiągalne. (IDI #12)*

Pojawiają się także obawy o miejsca pracy i jakość tworzonych dzieł. Inni jednak podkreślają potencjał AI jako narzędzia umożliwiającego nowe formy ekspresji i poszerzającego możliwości twórcze. Ten rozdźwięk wskazuje również na istotne napięcie między obawami o erozję tradycyjnej tożsamości zawodowej a entuzjazmem wobec innowacyjnych praktyk artystycznych.

” *Wydaje mi się, że jest dosyć duży podział, że to też wywołuje kontrowersje. Jak rozmawiałem ze znajomymi projektantami czy fotografami, artystami, to są takie skrajne opinie, że nie-*

którzy mówią, że sztuczna inteligencja w ogóle jest bez sensu, że odbiera nam podmiotowość, odbiera naszą charakterystykę, po prostu naszą ludzką stronę tego zawodu. No, ale są też osoby, które uważają, że właśnie można zrobić jakieś rzeczy. Super, że są jacyś twórcy, którzy umieją z tego korzystać i tworzą super rzeczy. (IDI #15)

Nowe spektrum możliwości pracy twórczej

Obecna faza adaptacji AI w sektorach kreatywnych charakteryzuje się jej rosnącą instrumentalizacją. Technologia staje się integralnym elementem warsztatu twórczego, oferując wymierne korzyści na wielu płaszczyznach. Co więcej, zdolność AI do analizy ogromnych zbiorów danych pozwala twórcom na podejmowanie bardziej świadomych decyzji strategicznych, opartych na analizie trendów rynkowych i preferencji konsumentów.

Odkąd używam sztucznej inteligencji, to zauważyłem, że po prostu też jestem bardziej wydajny, że na przykład właśnie te rzeczy, których nie lubię, które mogę robić za pomocą tych automatycznych narzędzi, to przekazuję temu i się okazuje, że nagle mam więcej czasu jako twórca właśnie na te swoje rzeczy, takie twórcze, których sztuczna inteligencja nie może wykonać. (IDI #15)

Poza rolę wykonawczą AI coraz częściej pełni funkcję „intelektualnego sparing partnera” w fazie koncepcyjnej. Dla projektantów, kompozytorów czy scenarzystów staje się narzędziem do przełamywania blokad twórczych, ponieważ umie wygenerować niezliczone pomysły i wizualne metafory. W muzyce algorytmy potrafią wyekstrahować linie melodyczne czy rytmiczne z istniejących utworów, lub zaproponować harmonie do napisanego tekstu. W tworzeniu gier zaawansowane modele językowe służą jako konsultanci, pomagając w strukturyzowaniu koncep-

Jeśli chodzi o stricte muzyczne rzeczy, to mam nawet taką zabawną historię. Bo my skorzystaliśmy [z AI]. Szukaliśmy linii bębnow do piosenki i długo nie mogliśmy złapać odpowiedniej referencji. W końcu udało nam się ją znaleźć, ale oczywiście nie mogliśmy po prostu wykorzystać bębnow z tej piosenki. Kolega, z którym pracuję, powiedział: „Poczekaj, jest takie narzędzie, może uda się to wykorzystać”. I rzeczywiście, za pomocą tego narzędzia wyekstrahowaliśmy same bębny i dopasowaliśmy je do naszej piosenki. To był brakujący element, który pozwolił nam zakończyć utwór. Później przepisaliśmy linię bębnow zgodnie z referencją, i bardzo nam to pomogło – gdybyśmy tego nie zrobili, prawdopodobnie stracilibyśmy kierunek, w którym chcieliśmy poprowadzić piosenkę. Takie rzeczy są dla mnie naprawdę świetne i warto z nich korzystać. (IDI #8)

Narzędzia AI, często dostępne w modelach freemium lub subskrypcyjnych, znacząco obniżają próg wejścia do profesjonalnej twórczości. Umożliwiają osobom bez specjalistycznego wykształcenia artystycznego czy technicznego realizację zaawansowanych projektów wizualnych i dźwiękowych. Ta demokratyzacja niesie ze sobą obietnicę uwolnienia ogromnego potencjału kreatywnego, który dotychczas był ograniczony barierami dostępu do wiedzy i drogiego oprogramowania. Jednocześnie zjawisko to rodzi uzasadnione obawy o masową produkcję treści o niskiej jakości, co może prowadzić do dewaluacji profesjonalnej ekspertyzy i dalszego zaszumienia cyfrowego krajobrazu.

Motywatory i korzyści: AI jako partner i wsparcie kreatywności i procesu operacyjnego

Główną siłą napędową adopcji sztucznej inteligencji jest jej rosnąca rola jako partnera w procesie twórczym. Wbrew początkowym obawom AI nie jest postrzegana przez większość projektantów jako substytut ludzkiej kreatywności⁶⁹, lecz jako zaawansowane narzędzie, które ją wzmacnia i rozszerza⁷⁰.

O ile jednak respondenci naszej ankiety widzą zagrożenia związane z AI, o tyle mają oni też świadomość korzyści, które mogą nieść za sobą takie narzędzia. Większość (ponad 50% badanych) zgadza się, po części nawet zdecydowanie się zgadza, że efektem korzystania z AI jest przyspieszenie i polepszenie jakości analizy danych (74,5% ankietowanych) oraz sprawniejsze zarządzanie i organizacja pracy (60,3%). Wykorzystanie AI nie tylko ogranicza koszty związane z pracą twórczą (zdaniem 62,4% ankietowanych), lecz także znacząco ją przyspiesza (56,7%). Nieco mniej respondentów widzi AI jako pomoc w osiągnięciu trudnych do zrealizowania wcześniej efektów (46,1% – wykres 1).

69 Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, *Zaprojektować polski design...*, dz. cyt., s. 12.

70 Tamże.

Wykres 1. Korzyści z używania narzędzi opartych na AI

(Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem?)

Źródło: wyniki ankiety (N = 141).

Praktyczne zastosowania tego potencjału są już widoczne w różnych branżach. W muzyce sztuczna inteligencja umożliwia realizację projektów, które jeszcze dekadę temu byłyby niemożliwe – podane wcześniej przykłady obejmowały precyzyjne izolowanie ścieżek z wielośladowych nagrań (jak w przypadku ostatniej piosenki The Beatles⁷¹), subtelną modyfikację barwy głosu, aż po tworzenie funkcjonalnych remiksów dostosowanych do konkretnych potrzeb. W designie AI pozwala na głębszą personalizację produktów i szybsze iteracje, a w sektorze gier wideo wspomaga scenarzystów i deweloperów w tworzeniu postaci o spójnej i wiarygodnej psychologii.

Na pytanie o etap procesu twórczego, w którym wykorzystywane są narzędzia AI, ponad połowę (51%) wskazań otrzymał etap pierwszy – przygotowanie do projektu. Nieco ponad jedna

71 Matthew Sparkes, *How AI brought John Lennon back to life for the last Beatles song*, <https://www.newscientist.com/article/2399860-how-ai-brought-john-lennon-back-to-life-for-the-last-beatles-song/> [dostęp: 7.10.2025].

trzecia (36%) odpowiedzi dotyczy już samej części kreatywnej, na którą składa się tworzenie koncepcji dzieła i jego różnych wariantów. Narzędzia oparte na AI są też w istotnym stopniu wykorzystywane w pracach związanych z komunikacją i promocją (37% odpowiedzi) oraz organizacją i administracją (31% odpowiedzi – wykres 2).

Wykres 2. Fazy projektu, w którym wykorzystywane jest AI

Źródło: wyniki ankiety (N = 141).

Najbardziej docenianą właściwością AI jest jej zdolność do radykalnego przyspieszenia i optymalizacji pracy. W branżach wizualnych, takich jak moda czy projektowanie graficzne, algorytmy generatywne kompresują wielotygodniowe cykle produkcyjne do kilku godzin. Umożliwiają błyskawiczne tworzenie realistycznych wizualizacji produktów, kampanii marketingowych czy prototypów, co wcześniej wymagało kosztownych sesji zdjęciowych i zaawansowanej postprodukcji. Technologia ta ma wpływ na niemal każdy aspekt działalności biznesowej w badanych przez nas sektorach kreatywnych – od rozwoju kreatywnego, przez analitykę danych i obsługę klienta, aż po marketing i skuteczniejsze docieranie do odbiorców i klientów.

Pisać, pisać i pisać – różne rzeczy tekstowo, zwłaszcza w działaniach warsztatowych i przy wspieraniu moich projektów, bo sporo piszę wniosków i innych dokumentów. ChatGPT rzeczywiście mocno w tym pomaga. Może nie w samym napisaniu wniosków, ale w ich ładniejszym i bardziej logicznym ułożeniu. Na przykład przy planowaniu różnych programów warsztatów często korzystałem z niego, prosząc, żeby przygotował zagadnienia interesujące dla uczestników i ułożył je w logiczną kolejność. (ID1 #12)

W sektorze gier wideo AI służy do generowania tymczasowych zasobów graficznych (tzw. placeholderów), co pozwala na szybkie testowanie mechanik i koncepcji bez angażowania na wczesnym etapie wyspecjalizowanych artystów. To przyspieszenie przekłada się na bezpośrednią redukcję kosztów operacyjnych – obniża bariery wejścia na rynek dla mniejszych firm i indywidualnych twórców oraz umożliwia znacznie szybsze doszlifowanie pomysłów.

Narzędzia AI stają się (choć, według części rozmówców, dalej niedoskonałą) bazą wiedzy, punktem odniesienia w procesie, wsparciem. Nie zastępują indywidualnych działań twórczych.

Ja bym chciała, żeby zostało to, że to my jesteśmy twórcami, że to my coś tworzymy, a inne narzędzia są tylko wsparciem – tak jak w budownictwie są maszyny, które pomagają człowiekowi. Natomiast niezaprzeczalne jest to, że osoba, która wykonuje daną pracę, musi mieć wiedzę, smykałkę i ten element doświadczenia, że wie, co robi i co tworzy. Chciałabym, żeby tak właśnie pozostało – że to my tworzymy, a technologia tylko nas wspiera. (ID1 #20)

AI stanowi potężne narzędzie optymalizacji biznesowej wykraczające daleko poza sferę produkcji kreatywnej. Wysoka świadomość potencjału nowych narzędzi wśród pracowników branży sprzyja jej szybkiej adaptacji i napędza innowacje.

Sztuczna inteligencja otwiera drzwi do większej personalizacji produktów, m.in. dzięki technologiom takim jak druk 3D. Promuje również rozwój nowych, istotnych trendów, w tym projektowania zrównoważonego i neuroinkluzywnego (czyli polegającego na tworzeniu środowisk pracy i życia w przestrzeniach, które aktywnie wspierają całe spektrum ludzkiej neuro różnorodności, opierając się na zasadach takich jak przyjazność sensoryczna czy inkluzywne strategie nawigacyjne⁷²), wspierając twórców w odpowiadaniu na globalne wyzwania.

		SM	BT	PD	PP	SO
Jul	5	6	7	8	9	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	10	11	12	13	14	66 66 67 68 69
	15	16	17	18	19	60 61 62 63 64
	20	21	22	23	24	66 66 67 68 69
	25	26	27	28	29	60 61 62 63 64
	30	31	1	2	3	66 66 67 68 69
Aug	4	5	6	7	8	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
	9	10	11	12	13	2 3 4 5 6
	14	15	16	17	18	7 8 9 10 11
	19	20	21	22	23	12 13 14 15 16
	24	25	26	27	28	17 18 19 20 21
	29	30	31	1	2	22 23 24 25 26
Sept	3	4	5	6	7	27 28 29 30 31
	8	9	10	11	12	32 33 34 35 36
	13	14	15	16	17	37 38 39 40 41
	18	19	20	21	22	42 43 44 45 46
	23	24	25	26	27	47 48 49 50 51
	28	29	30	1	2	52 53 54 55 56
	3	4	5	6	7	57 58 59 60 61
Oct	8	9	10	11	12	62 63 64 65 66
	13	14	15	16	17	67 68 69 70 71
	18	19	20	21	22	72 73 1 2 3 4
	23	24	25	26	27	4 5 6 7 8
	28	29	30	31	1	9 10 11 12 13
Nov	2	3	4	5	6	14 15 16 17 18
	7	8	9	10	11	19 20 21 22 23
	12	13	14	15	16	24 25 26 27 28
	17	18	19	20	21	29 30 31 32 33
	22	23	24	25	26	34 35 36 37 38
	27	28	29	30	1	39 40 41 42 43
	2	3	4	5	6	44 45 46 47 48
Dec	7	8	9	10	11	49 50 51 52 53
	12	13	14	15	16	54 55 56 57 58
	17	18	19	20	21	59 60 61 62 63
	22	23	24	25	26	64 65 66 67 68
	27	28	29	30	31	69 70 71 72 73

[1970 = 3136] [Heat St. Tiba Day in 313]

10

Firmy, które wdrażają rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, mogą nie tylko nadążać za dynamicznymi zmianami, ale także ustanawiać nowe standardy w branży. W ten sposób zyskują przewagę konkurencyjną⁷³. Dostępność i łatwość integracji z istniejącym oprogramowaniem sprawia, że staje się ona naturalnym elementem cyfrowego warsztatu. Automatyzacja powtarzalnych zadań, zaawansowana analityka danych (pozwalająca lepiej zrozumieć odbiorców) oraz usprawniona obsługa klienta to korzyści, które bezpośrednio przekładają się na efektywność operacyjną i zasięg rynkowy. Wśród profesjonalistów rośnie świadomość, że AI ma potencjał, by napędzać innowacje i umożliwiać ewolucję rozwiązań, które otwierają nowe możliwości biznesowe, a przy tym mogą przynieść światu istotne zmiany na lepsze.

Rozwój sztucznej inteligencji ma pozytywny wpływ na rynek pracy i cały ekosystem innowacji. Przyczynia się do rozkwitu talentów, motywując wiele osób do przekwalifikowania się i wejścia w tę perspektywiczną dziedzinę⁷⁴.

Nie stwierdzono znaczących różnic w częstotliwości korzystania z AI

72 Andrew Biro, *Neuro-Inclusive Design in Architecture*, <https://gbdmagazine.com/neuro-inclusive-design-in-architecture/> [dostęp: 3.10.2025]. Patrz też: s. 24–26 niniejszego raportu.

73 Urząd m.st. Warszawy, *State of Warsaw AI*, <https://biznes.um.warszawa.pl/-/state-of-warsaw-ai> [dostęp: 7.10.2025].

74 Ministerstwo Cyfryzacji, *Sztuczna inteligencja a polski rynek pracy – zagrożenie czy szansa?*, <https://ai.gov.pl/aktualnosci/sztuczna-inteligencja-a-polski-rynek-pracy-%E2%80%93-zagrozenie-czy-szansa> [dostęp: 3.10.2025].

na różnych etapach projektów pomiędzy poszczególnymi analizowanymi branżami. Największe różnice (statystycznie istotne) dostrzeżono na etapie przygotowawczym do projektu oraz w przypadkach korzystania z AI w kwestiach organizacyjnych i administracyjnych – warto jednak podkreślić, że nawet w tych przypadkach siła zależności pomiędzy mającą swoją specyfikę branżą kreatywną a wykorzystaniem AI jest umiarkowana lub (nawet w pracach organizacyjno-administracyjnych) zbliżająca się do słabej. Dane ankietowe pokazują natomiast, że branża projektowa częściej, niż oczekiwano, korzysta z AI na etapie przygotowań do projektu, podczas gdy wykorzystanie AI przez muzyków jest rzadsze od spodziewanego. Jeśli chodzi o projektantów, to oni również częściej niż inni korzystają z AI w trakcie prac o charakterze organizacyjnym i administracyjnym.

Nie wykazano istotnych zależności (brak trendu liniowego) pomiędzy doświadczeniem zawodowym a wykorzystaniem AI na różnych etapach projektu. Można jednak zauważyć trend wskazujący, że osoby z najdłuższym stażem częściej niż inne grupy wybierają odpowiedź „nie korzystam”, podczas gdy osoby z doświadczeniem 16–20 lat deklarowały tę odpowiedź rzadziej, niż oczekiwano. Co więcej, to właśnie oni – twórcy i twórczynie mający 16–20 lat doświadczenia – okazali się grupą najbardziej otwartą na wykorzystanie AI. Znacznie częściej, niż oczekiwano, wykorzystywali oni narzędzia oparte na AI na etapie twórczym, a także wspomagali się nimi w organizacji i administracji. Na przeciwnym biegunie stoją osoby z ponad 20-letnim doświadczeniem, które rzadziej niż przeciętnie sięgały po AI (najbardziej widoczne było to w procesie twórczym i organizacji, ale takie same, choć znacząco słabsze zależności zaobserwowano w pozostałych etapach pracy).

11

Bariery i wyzwania: jakość, kompetencje i homogenizacja twórczości

Gwałtowny rozwój generatywnej AI ujawnił dużo głębokich problemów systemowych, które stawiają pod znakiem zapytania dotychczasowe paradygmaty prawne, etyczne i ekonomiczne funkcjonowania branż kreatywnych.

Wyzwaniem jest fundamentalny problem legalności danych treningowych. Główna obawa dotyczy nieautoryzowanego wykorzystywania dzieł chronionych prawem autorskim do trenowania modeli, co tworzy prawną „szarą strefę”⁷⁵. Modele AI są szkolone na miliardach dzieł (obrazów, tekstów, utworów muzycznych) pobranych z internetu, w dużej mierze z naruszeniem praw autorskich, bez jakiegokolwiek formy zgody twórców czy rekompensaty dla nich. Ta sytuacja, określana przez samych artystów jako „pasożytnictwo” lub „kradzież w białych rękawiczkach”, tworzy prawną próżnię i podważa fundamenty systemu prawa autorskiego. Na niekontrolowane wykorzystanie ludzkiej pracy twórczej przez AI i niewystarczającą ochronę praw autorskich wskazuje znacząca większość respondentów ankiety (85,8%; 8,5% nie ma zdania). Niejasny, według naszych rozmówców, pozostaje również status prawny dzieł współtworzonych z AI – kto jest ich autorem i komu przysługują prawa majątkowe? Ta niepewność prowadzi do nieuczciwej konkurencji, ponieważ podmioty komercyjne mogą generować treści bez ponoszenia kosztów licencyjnych, bezpośrednio konkurując z artystami, na których pracy ich systemy zostały wytrenowane.

75 Aleksander Hudzik, Arek Kowalik, „Dziś z AI rozmawia się tak jak z drugim artystą”..., dz. cyt.

Problem ten był także wyraźnie widoczny podczas warsztatów wydobywczych, które przeprowadziliśmy. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że prawo jest „totalnie w tyle”, podczas gdy technologia umożliwia już zaawansowane modyfikacje głosu i obrazu. Obawę budzi fakt, że prace nad regulacjami, na przykład w ZAiKS-ie, mają potrwać pięć lat. „Gdzie będzie sztuczna inteligencja za pięć lat? Wtedy wszystko trzeba będzie znowu nadganiać” – zauważył jeden z muzyków w Warszawie. Ta luka prawna rodzi ogromną niepewność w kwestii praw autorskich do treści generowanych przez AI. Trwa debata, czy sam prompt może być podstawą ochrony i jaki procent pracy ludzkiej jest niezbędny, by uznać dzieło za autorskie. Ilustruje to problem projektanta, który wygrał konkurs dzięki plakatowi stworzonemu przez AI, co zrodziło pytanie: „Czy to jeszcze praca twórcza, czy już odtwórcza?”. W Europie twory AI wciąż nie są objęte prawem autorskim. Z tym wiąże się również problem tantiem – jak wynagradzać twórców, których dzieła posłużyły do trenowania modeli, oraz jak rozliczać utwory współtworzone przez AI?

Wprowadzanie narzędzi opartych na AI u wielu twórców powoduje niepokój. Strach przed wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w pracy deklaruje ponad jedna trzecia respondentów ankiety (36,9%), a kolejne 20,6% stara się „nie myśleć o nowych zagadnieniach dotyczących AI”. Jednocześnie mają oni świadomość, że AI jest wykorzystywana przez osoby, z którymi pracują (71,5%), i sami są na to gotowi w swojej pracy twórczej (68,0% – wykres 3).

12

Wykres 3. Postawy wobec korzystania z AI

(Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem?)

Źródło: wyniki ankiety (N = 141).

Wielu twórców wyraża obawę, że nieograniczone poleganie na AI doprowadzi do estetycznej homogenizacji i utraty „ludzkiego pierwiastka” w kulturze (takie zagrożenie podkreśla 65,9% ankietowanych – wykres 4). Dzieła generowane przez algorytmy, nawet jeśli technicznie poprawne, często charakteryzują się brakiem głębi, intencjonalności i emocjonalnej rezonansowości, które wynikają z ludzkiego doświadczenia. Są postrzegane jako „generyczne”, „wyglądzone” i pozbawione unikalnej niedoskonałości, która często stanowi o sile artystycznej.

Ja boję się tego i obawiam się, że to trochę zabierze nam nasz własny głos, że jednak Chat [GPT] bardzo ujednotolica, AI bardzo ujednotolica. Jeszcze nie jestem w stanie zaufać temu na tyle, żeby

coś wygenerowało i żebym stwierdziła: „okej, to jest dobre”. Tak jakby nie mam zaufania co do jakości. Mam też w sobie podejrzliwość, że będzie można wyczuć, iż to nie jest autentyczne. (IDI #7)

Zdiagnozowano również długoterminowe ryzyko tzw. chowu wsobnego AI (AI inbreeding)⁷⁶, co oznacza, że modele, ucząc się na coraz większej puli treści generowanych przez inne AI, zaczynają powielać te same schematy i błędy, co w perspektywie globalnej może prowadzić do stagnacji i spadku jakości cyfrowej kultury wizualnej. W odpowiedzi na nadprodukcję masowych treści może nastąpić powrót do technik podkreślających unikalne, ludzkie cechy rzemiosła. Jednocześnie wielu ekspertów zaznacza, że AI należy traktować wyłącznie jako zaawansowane narzędzie, a nie jako partnera twórczego, odrzucając próby jego „uczłowieczenia” i antropomorfizacji⁷⁷.

13

76 Bernard Marr, *Generative AI And The Risk Of Inbreeding*, <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2024/03/28/generative-ai-and-the-risk-of-inbreeding/> [dostęp: 7.10.2025].

77 Tom May, *Design trends for 2025: creative leaders share their vision for the future*, <https://www.creativeboom.com/insight/what-emerging-trends-will-be-big-in-2025-we-asked-creative-leaders-for-their-predictions/> [dostęp: 7.10.2025].

Wykres 4. Zagrożenia związane z korzystaniem z AI

Źródło: wyniki ankiety (N = 141).

Implementacja AI niesie ze sobą poważne konsekwencje dla struktury zatrudnienia w sektorach kreatywnych. Na ryzyko likwidacji miejsc pracy w konsekwencji wykorzystywania AI wskazuje 75,2% ankietowanych (wykres 4). Szczególnie zagrożone są stanowiska juniorskie i role o charakterze technicznym lub odtwórczym, co może drastycznie utrudnić wejście na rynek nowym pokoleniom twórców i zaburzyć naturalne ścieżki rozwoju kariery. W perspektywie długoterminowej może to doprowadzić do rozszczępienia rynku pracy na dwie części: niewielką grupę wysoko wykwalifikowanych „dyrektorów kreatywnych AI” oraz szeroką rzeszę nisko opłacanych „operatorów narzędzi”.

W tym momencie jestem po prostu zaniepokojona tym, co się dzieje w miejscach pracy opartych na ekspresji artysty. No i wła-

śnie słyszałam też od osób z branży gamingowej, że na stanowiskach artystów zostały tylko osoby z największym doświadczeniem, z największym kunsztem. Świeżaków się zatrudnia mało, a jak się zatrudnia, to do poprawiania AI. W zeszłym roku widziałam dużo zwolnień w tym sektorze z powodu takich cięć. Jest to smutne bardzo, bo rozwijanie tego warsztatu, takiego ilustratorskiego warsztatu concept artist, to jest cała życiowa praca. To jest zawód, do którego kształcili się ludzie tak naprawdę, odkąd tylko ołówki do ręki wzięli, a potem piórko od tabletu. (IDI #22)

Bardziej zakładam, że możemy pójść w taką stronę, że za 10–20 lat graficy 3D nie będą już potrzebni, bo sztuczna inteligencja będzie w stanie wygenerować modele na wysokim poziomie – poprawne, bez błędów, dobrze zrealizowane – a także stworzy animacje dokładnie takie, jakich oczekujemy. Nie sądzę jednak, żeby cały proces mógł obyć się bez człowieka. Zawsze ktoś będzie musiał sprawdzić, czy wynik jest w porządku, bo halucynacje mogą się zdarzać, a ich skutki potrafią być naprawdę problematyczne. Widzę tu też inny kłopot – wejście nowych osób na rynek będzie coraz trudniejsze. Jeśli za 50 lat wszystkie nisze zostaną przejęte przez sztuczną inteligencję, zabraknie przestrzeni dla juniorów. Odpowiedzialność spadnie więc na korporacje i dużych graczy, by mimo wszystko tworzyć możliwości dla początkujących. Bo jeśli ich zabraknie, pokolenie, które jeszcze ma te umiejętności, w końcu zniknie – i to będzie poważny problem. (IDI #18)

W szerszym kontekście społecznym nieuregulowana zdolność AI do generowania realistycznych fałszerstw (deepfakes) stanowi poważne zagrożenie dla zaufania publicznego i może być wykorzystywana do celów dezinformacyjnych i propagandowych.

Raczej czuję obawy i to mnie męczy. Moja pierwsza obawa dotyczy tego, że niewiele osób faktycznie sprawdza informacje wygenerowane w ChacieGPT czy w innych narzędziach AI.

Potem takie treści zaczynają krążyć dalej i dalej, a w efekcie szerzy się dezinformacja. I to nie dotyczy już tylko pola artystycznego – tam to już swoją drogą jest spory problem – ale też spraw globalnych, związanych z historią czy geopolityką. Widać to szczególnie w przypadku AI generatywnej w obszarze graficznym czy wideo, bo ludzie często w nie wierzą bezrefleksyjnie. Sama musiałam mocno edukować swoich rodziców, a i tak dalej zdarza im się na to nabierać. Najgorsze jest to, że ja sama czasem zaczynam mieć wątpliwości, bo ktoś poprawi materiał, usunie błędy i nagle trudno stwierdzić, co jest prawdą. I wtedy pojawia się pytanie – czy naprawdę muszę przekopać pół internetu, żeby to zweryfikować? (IDI #23)

Mimo teoretycznie obiecującej wizji droga do pełnej i odpowiedzialnej implementacji AI jest wyboista. Otwarte pozostaje też pytanie, czy do tej właśnie pełnej implementacji w ogóle powinniśmy dążyć i co to konkretnie oznacza dla poszczególnych przedstawicieli sektorów kreatywnych. Najpoważniejszą barierą, podnoszoną przez niemal całe środowisko twórcze, jest brak adekwatnych regulacji prawnych, zwłaszcza w kontekście ochrony własności intelektualnej⁷⁸. Nieautoryzowane wykorzystywanie utworów chronionych prawem autorskim do trenowania modeli AI, bez zgody i wynagrodzenia dla autorów, stanowi fundamentalne zagrożenie dla ekosystemu kreatywnego. Konieczne jest pilne opracowanie wytycznych i rozwiązań prawnych, które zabezpieczą prawa twórców w nowej rzeczywistości technologicznej, i równocześnie dalej umożliwią jej rozwój.

Rosnące znaczenie AI jest postrzegane jako wyzwanie cywilizacyjne, które może prowadzić do utraty miejsc pracy. W branży designu aż 40% pracowników obawia się zwolnień w związku z konkurencją z Azji⁷⁹, co jest pośrednio związane z automatyzacją.

78 Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, *Zaprojektować polski design...*, dz. cyt., s. 102.

79 Tamże.

Czy to jest takie nakręcanie się? Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale zauważam panikę wśród bardzo młodych ludzi. Mam na myśli osoby poniżej trzydziestki – dwadzieścia, dwadzieścia pięć lat. Widzę, że oni chyba psychicznie nie radzą sobie z tym, że w naszym zawodzie są wzloty i upadki, że jeden miesiąc jest lepszy, następny fatalny, i tak po prostu wygląda to życie. (IDI #3)

Czy:

Myślę, że wiele firm się zastanawia nad tym, jak użyć AI do tego, żeby bardziej efektywnie pracować i zmniejszyć zatrudnienie, mówiąc brutalnie. I tutaj myślę, że jest narażonych kilka specjalizacji w grach wideo, szczególnie na utratę pracy i właśnie automatyzowanie. (IDI #1)

Równie istotne są obawy o charakterze artystycznym i kulturowym. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że masowe poleganie na tych samych, dominujących modelach AI doprowadzi do monotonii, powielania estetycznych schematów i zaniku unikalnego, ludzkiego pierwiastka w projektach⁸⁰. Nadprodukcja treści generowanych maszynowo może również zagłuszyć autentyczną twórczość, utrudniając odbiorcom jej odkrywanie. W dyskusji coraz częściej pojawia się metafora preferencji dla „niedoskonałej, ręcznie wykonanej szklanki” nad „idealną, stworzoną przez maszynę”, co symbolizuje opór przed sterylną perfekcją AI kosztem ludzkiego charakteru i niedoskonałości, które stanowią o wartości sztuki.

Może właśnie dzięki temu, że te niektóre prace związane z przetwarzaniem danych i tak dalej będą łatwiejsze i tańsze, to będą bardziej doceniane te osoby wykonujące prace, których się nie da zastąpić przez sztuczną inteligencję. (IDI #9)

Myślę, że też jest w modzie taki zwrot, żeby to, co robisz, było jak najbardziej personalne i że tylko to się liczy, co wychodzi tak jakby z projektanta. I myślę, że takie właśnie podejście bazujące na au-

⁸⁰ Aleksander Hudzik, Arek Kowalik, „Dziś z AI rozmawia się tak jak z drugim artystą”..., dz. cyt.

tentyczności trochę zmniejsza rolę tego, czy to jest skopiowane, czy wykrój, kolor, wzór jest skopiowany czy nie. Bo liczy się twój input. (IDI #7)

Mimo licznych deklaracji wykorzystania AI w procesach przygotowawczych i badawczych twórcy dodatkowo podkreślali częstą niedoskonałość narzędzi AI, które nie są jeszcze na tyle sprawne, by można było im zaufać, szczególnie w kwestiach wymagających wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie. Spośród ankietowanych na ten problem wskazywało 34,0% respondentów (ale 51,1% się z tym nie zgadzało, a w 12,1% zdecydowanie się nie zgadzało – wykres 5).

” Po prostu jest tyle błędów. I to jest tak jak wychowywanie dziecka. Tyle pracy trzeba włożyć w to, żeby uzyskać jakby względny efekt, o który chodzi, że chyba na ten moment mam inne źródła, żeby taką wiedzę czerpać. (IDI #2)

” Nie chciałabym powiedzieć, że jestem przerażona, bo to nie jest właściwe słowo, ale podchodzę do tego z dystansem. Na razie to chyba lepiej oddaje moje podejście. Bo z jednej strony definicje czy hasła, które się pojawiają, bywają naprawdę fajne, dobrze zebrane, ale zdarzyło mi się też trafić na coś, co od razu wydało mi się nie do końca poprawne. Sprawdziłam i faktycznie powinno być inaczej. Dlatego właśnie – dystans to dobre słowo na opisanie mojego nastawienia. Jeszcze póki co. (IDI #21)

Co ciekawe, twórcy raczej nie widzą zagrożenia w zmianie definicji twórczości w związku z obecnością AI.

” Wydaje mi się, że chodzi o to, że twórczość – dla mnie jako osoby wychowanej w XX wieku, która już się nią trochę zajmuje – kojarzyła się z ogromnym wkładem własnym, z trudnością i edukacją. A teraz, jeśli masz narzędzie, które działa na zasadzie, że bez dotykania instrumentu mogę powiedzieć: „Hej, zrób mi utwór taki i taki” albo nawet całą płytę, bo wiem, że takie możliwości już istnieją,

to okej, coś się wytworzyło. Ale czy to jest w ogóle sztuka i autentyczna twórczość? Moim zdaniem, nie. To jak jedzenie – to jest tylko jakaś imitacja trochę jedzenia. Działa na chwilę, ale tak naprawdę, no nie, nie można tego nazwać pełnowartościowym tworem. (IDI #12)

Kolejnym wyzwaniem jest luka kompetencyjna. Formalne systemy edukacji nie nadążają za tempem rozwoju technologii, przez co brakuje specjalistów z ugruntowaną wiedzą na temat strategicznego i etycznego wykorzystania AI. Często narzędzia te są używane w sposób powierzchowny, bez głębszego zrozumienia ich działania. 56,7% ankietowanych zauważa, że jednym z obecnych wyzwań związanych z AI jest właśnie brak wystarczających kompetencji do korzystania z tego typu narzędzi (wykres 5). Do tego dochodzą kwestie etyczne związane z uprzedzeniami i dyskryminacją, które modele AI dziedziczą z danych treningowych, co wymaga stałej kontroli i świadomego podejścia do selekcji i implementacji technologii⁸¹.

Wykres 5. Obecne wyzwania związane z wykorzystaniem AI

Jakie, Twoim zdaniem, będą największe wyzwania związane z AI stojące przed Twoją branżą w przyszłości?

Źródło: wyniki ankiety (N = 141).

81 Tamże.

Kolejnym kluczowym zagadnieniem są uprzedzenia i dyskryminacja wpisane w modele AI. Dane treningowe odzwierciedlające społeczne stereotypy mogą prowadzić do generowania stronniczych wyników. Przykładem jest sytuacja, gdy model wyuczony na danych, w których zawód lekarza jest reprezentowany głównie przez białych mężczyzn, będzie powielał ten schemat, utrwalając szkodliwe uprzedzenia.

Mimo że 40% firm deklaruje korzystanie z AI, często odbywa się to bez głębszej strategii. Sztuczna inteligencja jest traktowana jako wygodne i neutralne narzędzie do automatyzacji, a nie jako element strategicznego rozwoju. Firmy nierzadko nie doszacowują złożoności technologii, mierzą się z problemem niskiej jakości danych niezbędnych do trenowania modeli i napotykają trudności w pełnym zrozumieniu oraz kontroli działania zaawansowanych algorytmów. Stawiają na szybkość i ograniczenie kosztów. Ulegają bezrefleksyjnej modzie na technologię.

Dostałam wyraźny przekaz z góry, że mamy korzystać z AI, bo zależy im na szybkości. Ja osobiście się o to kłóciłam, bo sama jestem artystką i bardzo mi zależy na tym, żeby ekspresja artystyczna była wyraźna. Ale nawet musieliśmy wypełnić dokument, w którym udowadniamy, w jaki sposób korzystamy z AI. [...] Dużo osób, które są na samym szczycie, strasznie gloryfikuje AI i uważa, że jeżeli ktoś z zespołu go nie używa, to jest do tyłu. I wprost zostało mi to powiedziane przez mojego przełożonego, że moim „weakpointem” jest niekorzystanie z AI. A ja się pytam: czy w jakiś sposób moja praca odbiega jakościowo od tych, którzy korzystają? Okazało się, że nie, ale to jest nienowoczesne niekorzystanie z AI. Dostałam przekaz z góry i muszę udowadniać, że korzystam z AI. I to niejednokrotnie już słyszałam, że ludzie nie chcą z tego korzystać, ale dostają po prostu przykaz. (IDI #23)

Wreszcie, warto wskazać na bariery ekonomiczne i mentalne. Tworzenie własnych, zaawansowanych modeli AI jest proce-

sem niezwykle kosztownym, wymagającym ogromnych zbiorów danych i zaplecza kapitałowego lub instytucjonalnego, co ogranicza dostęp do tej technologii. W kontekście polskiego sektora kreatywnego dodatkowym hamulcem może być pewna inercja i skupienie na innych, bardziej palących tematach społeczno-politycznych, co może opóźnić merytoryczną debatę i powszechne wdrożenie sztucznej inteligencji.

Wykres 6. Przyszłe wyzwania związane z AI

Jakie, Twoim zdaniem, będą największe wyzwania związane z AI stojące przed Twoją branżą w przyszłości?

Źródło: wyniki ankiety (N = 141).

Zapytani o przyszłość i wyzwania związane z AI (wykres 6) twórcy wskazywali przede wszystkim standaryzację i homogenizację twórczości („uśrednienie” estetyki – 89,3% odpowiedzi w an-

kietach) oraz problemy z ustalaniem autorstwa (przy dziełach wykorzystujących AI) oraz etyczne dylematy, szczególnie w zakresie generowania deepfake'ów, plagiatów lub sztuki wzmacniającej szkodliwe społecznie narracje (89,3%). Kolejnym ważnym problemem będzie naruszanie praw autorskich twórców (82,5% wskazań). Obawy ankietowanych wzbudza także dehumanizacja przekazu kulturowego, będąca konsekwencją tworzenia sztuki przez AI – taka twórczość nie będzie przecież wyrazem ludzkich emocji, doświadczeń i perspektyw (73,1% odpowiedzi). Te odczucia były odzwierciedlone również w wywiadach.

Jak piszę teksty jakiegś za pomocą ChataGPT, to widzę, że momentami faktycznie nie trzeba za dużo myśleć i się zastanawiać nad rzeczami. I myślę, że to może w jakimś stopniu zabrać taki element ludzkiej pomysłowości, jakiegś wizji i koncepcji. (IDI #3)

Ponadto pod znakiem zapytania staje rozwijanie kompetencji kreatywnych u osób twórczych w wyniku korzystania z AI (obawia się tego 76,6% ankietowanych) oraz redukcja miejsc pracy dla osób kreatywnych (76,6%). Wreszcie dostęp do zaawansowanych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji niekoniecznie będzie równy dla wszystkich (choćby z powodu ich ceny), może ograniczyć dostęp do rynku osób pracujących niezależnie lub w małych studiach (71,7%).

Obawy i wątpliwości a korzystanie z AI

Zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe pokazują, że twórcy i twórczynie mają wątpliwości różnej natury, jeśli chodzi o korzystanie z AI i konsekwencje takiego działania. Analiza wyników ankiety pokazała, że korzystanie z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji jest silnie związane z postawami wobec AI. Najmocniej związanym z tym czynnikiem jest otwartość na możliwość korzystania z AI oraz świadomość, że inne osoby z zespołu też to robią. Przekonanie, że AI jest sprawnym narzędziem

dziem do zarządzania, przyspieszenia analiz, również wiąże się z korzystaniem z tego typu narzędzi. Silne zależności ujawniły się również w przypadku mniejszej zgody ze stwierdzeniami, np. że AI działa niekorzystnie czy że prowadzi do upadku kreatywności. Wyniki te sugerują, że korzystanie z AI jest szczególnie charakterystyczne dla osób, które dostrzegają w niej praktyczne korzyści i nie podzielają negatywnych przekonań na temat jej wpływu na twórczość.

Uwagi na temat natury kreatywności i roli artysty usłyszeliśmy jednak podczas warsztatów. Coraz częściej twórcy zastanawiają się, czy stają się „kreatorami”, czy raczej „kuratorami” lub „operatorami” technologii. „Ja się czuję operatorem... tak jak zarządzałam pracą stażystki, no to teraz zarządzam AI” – stwierdziła uczestniczka z Łodzi. Podobne odczucia ma kierowniczką artystyczną z branży gier, która traktuje zarówno członków swojego zespołu, jak i AI jako zasoby do zarządzania. Z jednej strony pojawiają się obawy o „upadek ludzkiej kreatywności” i homogenizację treści, z drugiej zaś wiara, że „dobrzy twórcy będą niezastąpieni”. W kontrze do maszynowej perfekcji przewiduje się „renesans rękodziela”, w którym „ludzki błąd” będzie pożądaną cechą, świadczącą o autentyczności. Mimo tych obaw AI jest powszechnie postrzegana jako narzędzie wspierające, które „mega przyspiesza pracę”, automatyzuje rutynowe zadania i pomaga w personalizacji.

Według wyników badania ilościowego większość obaw o charakterze etycznym, społecznym czy jakościowym była raczej słabo powiązana z używaniem AI. Stąd prosta droga do konkluzji, że osoby o większych obawach, które wolą „nie myśleć o AI” i lękają się używania jej, uważające, że prowadzi to do upadku kreatywności, stronniczości, uzależnienia od AI, rzadziej korzystają z takich narzędzi. Natomiast ani brak kompetencji, ani strach przed utratą pracy nie przekładały się na faktyczne używanie bądź nie narzędzi AI. A więc można uznać, że czynniki o charakterze zawodowym nie stanowią wielkiej przeszkody w korzystaniu ze sztucznej inteligencji.

Etyka, prawo autorskie, własność intelektualna

Nasze badanie pokazało, że poziom wiedzy o własności intelektualnej w kontekście AI jest wśród twórców bardzo zróżnicowana – od zupełnej niewiedzy, po dogłębne zorientowanie w temacie, śledzenie aktualnych dyskusji o możliwościach oznaczania współtworzonych przez generatywną AI treści oraz zasygnalizowania przez twórcę, któremu przysługują prawa autorskie, sprzeciwu wobec wykorzystania ich prac do trenowania modeli (opt-out).

” *Własność intelektualna. Poddaję się. Nie wiem, sama bym chętnie posłuchała prawników czy specjalistów od własności intelektualnej. To wydaje mi się tak trudne zagadnienie. (IDI #19)*

” *Właśnie, nikt tego nie wie i moja wiedza na ten temat jest dość ograniczona, gdyż ja nie wiem do końca, jak to działa. Czy jest tak, jak mi się wydaje, że na podstawie wielu wzorców AI wypływa taką miksturę tego wszystkiego, ale jednak baza jest ludzka i baza jest cudza, autorska. To jest taki bardzo wyszukany bigos tych wszystkich rzeczy, ale jednak bazuje na cudzej pracy. Czy jest to rzecz, która jest jakby totalnie wytwarzana, jakby trochę znikąd? Wydaje mi się, że to jest trochę niemożliwe po prostu, bo jednak trzeba mieć skądś paliwo do tego. Jeśli chodzi o kwestie związane z prawem autorskim, to powiem ci, że pewnie zadrżałaby mi ręka, gdybym miał podpisać w ZAiKS-ie dużą rzecz, na przykład wielki hit, i zatwierdzić, że to jest moje. Bałbym się, że ktoś kiedyś przyjdzie i powie, że na zasadzie przypadku to nie jest do końca moje, że to jest fragment jego muzyki, i może się okazać, że trafiliśmy dokładnie na ten sam fragment. (IDI #12)*

Minimalizowanie ryzyka nieautoryzowanego wykorzystania własności intelektualnej stanowi jedno z największych wyzwań. Kluczowym postulatem jest unifikacja i aktualizacja prawa autorskiego, które nie nadąza za postępem technologicznym. Konieczne, w odczuciu twórców, jest prawne zdefiniowanie statusu dzieł współtworzonych przez AI oraz jasne określenie, kto ponosi odpowiedzialność za ich treść i zgodność z prawem. Aktualnie wskazuje się, że utwory w całości wygenerowane przez AI nie są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, lub mogłyby być traktowane jako domena publiczna. Interpretacji jest jednak coraz więcej.

Chciałabym, żeby uporządkowano kwestie prawne, bo na razie to wygląda tak, że artyści próbują swoich praw dochodzić, ale właściciele maszyn nie są zainteresowani na razie w ogóle kontaktem. Ignorują nasze skomlenie, ponieważ w zasadzie jest chyba taki trochę w tej chwili klimat jak w Polsce w latach 90., że po prostu jest bezprawie. Bierz, ile możesz, i uciekaj. I te firmy w tej chwili chyba mają taką strategię, że dopóki jeszcze można cichutko, cichutko sobie sięgnąć po wszystko, to szybciej sięgamy. Za chwilę to nie będzie już możliwe, bo jakieś prawo powstanie. Jest już ten AI Act i do niego powstaje Code of Practice, czyli jakieś zalecenia dobrych praktyk. No, ale na razie te firmy mają to w nosie. (IDI #5)

Równie ważna jest zasada transparentności, obejmująca zarówno obowiązek oznaczania treści, w których tworzeniu wykorzystano AI, jak i jawność baz danych używanych do trenowania modeli przez firmy technologiczne.

Ja się nie chcę wypowiadać w kwestii własności intelektualnej, bo mam poczucie, że trochę mi brakuje kompetencji i to nie jest mój obszar ekspertyzy. Natomiast z punktu widzenia odbiorców, użytkowników, ale też praktyków pracujących z różnego rodzaju wytworami i utworami, to przede wszystkim ja bym chciała wiedzieć, to znaczy mnie by ucieszyła jakaś taka, jakby się ustaliła

i prawnie była zagwarantowana, dobra praktyka informowania, czy to jest właśnie współtworzone, czy to wygenerowane przez AI, czy to jest w stu procentach człowiecze. (IDI #19)

Część z twórców odnosiła się również wprost do etycznych zasad wykorzystania AI.

Ja bym bardzo chciała, żeby wszyscy tworzyli zgodnie ze swoim sumieniem i w ramach etycznych. Jeżeli już muszą wykorzystywać tę AI, to żeby wykorzystywać ją maksymalnie etycznie, jak tylko się da. I tyle. [...] Jest dużo głosów, że w tym momencie już się nie oplota wchodzić do branży kreatywnej i trochę nie oplota się kształcić w tym kierunku. A ja uważam, że tak nie jest, że po prostu ta sztuczna inteligencja i tak w dłuższej perspektywie raczej nie będzie w stanie zastąpić indywidualnej kreatywności. (IDI #7)

Uzupełnieniem tych działań i kształtowania odpowiedzialnych postaw musi być edukacja samych twórców w zakresie etyki i prawa autorskiego w kontekście AI. W dobie automatyzacji wciąż podkreśla się rosnącą wartość czynnika ludzkiego – uczciwości i krytycznego myślenia. Wątpliwości prawne splatają się bowiem z dylematami etycznymi. Uczestnicy naszych warsztatów apelują o stworzenie „złotych zasad” i podkreślają wagę transparentności. „Po prostu przyznanie się” do wykorzystania AI jest kluczowe, choć obecnie rzadkie z powodu krytyki społecznej i obaw o wizerunek. Dodatkowo obawy dotyczą pochodzenia danych treningowych oraz skłonności AI do „halucynacji”, czyli generowania fałszywych informacji, co zmusza użytkowników do weryfikacji każdego źródła. Ta niepewność prawna i etyczna prowadzi do ostrożności w wykorzystaniu AI w projektach o wysokich stawkach, np. w synchronizacji muzyki do filmów.

Kompetencje potrzebne do wdrażania AI

Efektywne wdrażanie sztucznej inteligencji w sektorach kreatywnych wymaga wypracowania kompleksowego i wielowymiarowego zestawu kompetencji, które mają na celu strategiczne wspomaganie i rozszerzanie ludzkiej kreatywności, a nie jej zastępowanie. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, obserwuje się wyraźne zapotrzebowanie na rozwój tych umiejętności, co stanowi odpowiedź na dynamiczną transformację technologiczną branży.

Czego brakuje? Wiesz, co mi się wydaje? Że naprawdę po kolei wszystkiego brakuje. Brakuje jakiejś rzetelnej wiedzy i z pewnych źródeł, bez siania paniki, bo ja naprawdę dużo widzę paniki w środowiskach twórczych. Trzeba też pamiętać, że to są bardzo często osoby ultra wrażliwe. Twórcy są różni, no bo są twórcami, są projektanci ze studia brandingowego, które może mieć profesjonalnych menadżerów, kierowników projektów, osoby zatrudnione, specjalizujące się właśnie w technologiach AI i tak dalej. A może to być jedna osoba, która działa na pograniczu właśnie bardziej sztuki niż stricte projektowania użytkowego i tutaj już jej wiedza i jej relacja z własną twórczością będzie zupełnie inna, więc też tak trudno generalizować. (IDI #19)

Aktualnie brakuje odpowiedniej oferty szkoleniowej i twórcy często bazują na własnej ciekawości i poszukiwaniach naukowych:

Jestem osobą bardzo ciekawską i lubiącą eksperymentować, więc kiedy tylko pojawiło się to narzędzie, od razu zacząłem z niego korzystać. 95% tego, co potrafię, to efekt samodzielnej nauki metodą prób i błędów. Pozostałe 5% to rzeczy podpatrzone na YouTube albo w tweetach – ktoś pochwalił się, że udało mu się coś zrobić, czy pokazał inną funkcjonalność. Ale przede wszystkim to kwestia eksperymentów, eksperymentów i jeszcze raz eksperymentów. (IDI #18)

Fundamentem stają się kompetencje techniczne i narzędziowe. Niezbędna jest biegła znajomość szerokiego spektrum modeli generatywnych – od narzędzi do tworzenia tekstu, takich jak ChatGPT, przez generatory obrazu jak DALL-E, Midjourney czy funkcje AI zintegrowane z Adobe Photoshop, aż po platformy do produkcji wideo i dźwięku, w tym Runway czy AudioCraft. Dla specjalistów kluczowa staje się również głębsza wiedza z obszaru uczenia maszynowego i badań nad AI, wsparta umiejętnościami programistycznymi w językach takich jak Python. Równie istotne jest zrozumienie mechanizmów zarządzania danymi, które stanowią paliwo dla modeli AI, oraz znajomość infrastruktury technologicznej, w tym platform chmurowych i API^{82, 83}.

14

Jednocześnie, jak usłyszeliśmy od osób uczestniczących w warsztatach, praktyczne doświadczenia z narzędziami takimi jak Midjourney, ChatGPT, Suno czy ElevenLabs są różne. Do sukcesów zalicza się oszczędność czasu i pieniędzy, na przykład samodzielne tworzenie modułów na strony internetowe bez potrzeby angażowania programisty. AI skutecznie wspiera generowanie inspiracji, automatyzuje żmudne zadania, takie jak czyszczenie dialogów, a nawet umożliwia tworzenie produktów „niewidzialnych” dla klienta, jak w przypadku odzieży sprzedawanej na podstawie wygenerowanych zdjęć. Jednakże porażki są równie częste. Użytkownicy skarżą się na niską jakość darmowych narzędzi, brak spójności stylistycznej, generowanie niepożądanych elementów oraz „patetyczne i słycone” teksty. AI często nie rozumie intencji artystycznej, czego przykładem jest plakat koncertowy wyglądający jak zapowiedź horroru. Co więcej, konieczność weryfikacji faktów i źródeł wygenerowanych przez AI może paradoksalnie wydłużać proces pracy.

82 API (ang. Application Programming Interface), czyli interface programowania aplikacji, to zestaw reguł, definicji i protokołów, które pozwalają różnym programom komunikować się ze sobą i wymieniać dane w określony sposób.

83 Digital Poland, *State of Warsaw AI 2024*, <https://digitalpoland.org/publikacje/pobierz?id=97f8540e-d00d-48a4-a9ff-7b41d7d2d974> [dostęp: 7.10.2025].

Sama biegłość techniczna jest niewystarczająca bez rozwiniętych kompetencji kreatywnych i koncepcyjnych. Algorytmy mimo zdolności do generowania ogromnej liczby pomysłów nie potrafią tych pomysłów krytycznie oceniać. To człowiek musi pełnić rolę nadzorca i kuratora procesu twórczego, weryfikując oryginalność i jakość generowanych treści, aby uniknąć pułapki homogenizacji i powielania stereotypów⁸⁴. Nauka krytycznego myślenia jest jednym z kluczowych obszarów do rozwoju, szczególnie (ale nie tylko) wśród młodszego pokolenia twórców.

Ważny jest dla mnie ten aspekt podejścia studentów, bo trochę mam wrażenie, że pyta się artystów i designerów, jak oni wykorzystują sztuczną inteligencję, a młodzi bardzo sceptycznie [do niej] podchodzą. I zauważyłam, że to ludzie w moim wieku korzystają ze sztucznej inteligencji i bardziej się tak jarają, mówiąc kolokwialnie, wykorzystują niż na przykład młodzi. [...] Natomiast rzeczywiście oni podchodzą do tego bardzo sceptycznie i wydaje mi się, że to niekoniecznie też wynika, że to jest AI, tylko w ogóle zauważyłam od czasu, kiedy jeszcze nie było tak bardzo w użyciu, że oni w ogóle mieli problem nawet ze znajdowaniem w Google'u wiadomości. Czyli to nie jest tak, że porzucam po prostu technologie i będę teraz bardziej ascetycznie żyć i podchodzić do tego, bo korzystają w ten sposób komunikacyjny czy przeglądania dużo filmów, muzyki słuchają. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby wykorzystać to narzędzie w kreacji, no to mają trochę trudność. Jak zadaje się jakieś zadanie, to oni pytają, jak je znaleźć, i tak dalej. Nawet mają trudności po prostu z poszukiwaniem, czyli z takim jakimś kreatywnym łączeniem faktów czy podejmowaniem decyzji albo prób jakichś działań. (IDI #13)

84 Sabrina Habib i in., *How does generative artificial intelligence impact student creativity?*, „Journal of Creativity” 2024, Vol. 34, Is. 1, 100072, <https://doi.org/10.1016/j.jjoc.2023.100072>

Ludzka intencjonalność, myślenie nieszablonowe i zdolność do zadawania pytań „co by było gdyby” pozostają unikalnymi atutami, które odróżniają autentyczną kreację od zautomatyzowanego przetwarzania danych⁸⁵. Rola projektanta ewoluje w stronę stratega, który świadomie selekcjonuje i integruje wyniki pracy AI, nadając im ostateczny, zamierzony kształt⁸⁶.

Nowe realia rynkowe jeszcze bardziej niż wcześniej wymagają solidnych kompetencji biznesowych. Absolwenci kierunków kreatywnych często wskazują na braki w zakresie marketingu, negocjacji i sprzedaży. Umiejętność analizy danych, strategicznego pozycjonowania designu w rozmowach z partnerami biznesowymi oraz znajomość rynków zagranicznych stają się niezbędne do skalowania działalności i konkutowania na globalnym rynku⁸⁷.

15

Całość domykają kompetencje miękkie i międzyludzkie. Choć AI może sprzyjać indywidualizacji pracy, współpraca i komunikacja w zespołach są nadal istotne. Dynamiczne środowisko technologiczne wymusza postawę ciągłego uczenia się i adaptacji, co potwierdza fakt, że aż 72% pracowników branży projektowej regularnie poszerza swoją wiedzę⁸⁸. Niezwykle ważne staje się także myślenie interdyscyplinarne, łączące wiedzę z obszarów technologii, prawa, biznesu i psychologii.

Wyzwania te są szczególnie widoczne w Polsce, gdzie 53% pracowników branży designu wskazuje sztuczną inteligencję jako najbardziej pożądany obszar szkoleń⁸⁹. Ta statystyka obnaża wyraźny niedobór wiedzy zdobywanej w formalnej edukacji, ponieważ uczelnie często nie nadążają za zmianami rynkowymi. Biorąc pod uwagę te luki, konieczne staje się dostosowanie programów edukacyjnych, aby mogły one skutecznie przygotować

85 Francisco Tigré Moura, Chiara Castrucci, Clare Hindley, *Artificial Intelligence Creates Art?...*, dz. cyt.

86 Öztaş Yunus Emre, Arda Balca, *Re-evaluating creative labor...*, dz. cyt.

87 Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, *Zaprojektować polski design...*, dz. cyt.

88 Tamże.

89 Tamże, s. 66.

przyszłych profesjonalistów do pracy w erze AI.

Skuteczne i świadome nawigowanie w nowej rzeczywistości technologicznej wymaga fundamentalnej reorientacji w zakresie kompetencji zawodowych oraz systemowej reformy edukacji. W wypowiedziach ekspertów i ekspertek widać trzy kluczowe obszary kompetencji, które będą decydować o sukcesie w erze AI. Po pierwsze, dialog z AI, czyli zdolność do precyzyjnego i kreatywnego formułowania poleceń (prompt engineering) oraz prowadzenia iteracyjnej wymiany z maszyną w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Po drugie, ugruntowana wiedza domenowa (czyli po prostu warsztat) – paradoksalnie, im potężniejsze stają się narzędzia AI, tym większe znaczenie ma fundamentalna, ludzka wiedza z zakresu teorii kompozycji, koloru, narracji czy harmonii. To ona pozwala na świadome kierowanie procesem i krytyczną ocenę wyników. Po trzecie, krytyczna weryfikacja, czyli ciągle usprawniana umiejętność nieprzyjmowania wyników generowanych przez AI bezrefleksyjnie, ale ich staranna obróbka, weryfikacja i adaptacja w zgodzie z własną intencją artystyczną i standardami jakości.

16

Obecne systemy edukacji artystycznej i projektowej są w dużej mierze nieprzygotowane na te wyzwania. Konieczna jest pilna aktualizacja programów nauczania i włączenie do nich interdyscyplinarnych modułów, obejmujących nie tylko obsługę narzędzi cyfrowych, ale także etykę AI, prawo własności intelektualnej oraz podstawy przedsiębiorczości w nowej gospodarce. Należy promować model kształcenia ustawicznego (lifelong learning) i zacieśnić współpracę między uczelniami a praktykami z branży, aby zapewnić adekwatność przekazywanej wiedzy.

Przyszłość i rola twórców i twórczyń

W perspektywie najbliższej dekady możliwe są dwa rozbieżne, choć potencjalnie współistniejące scenariusze rozwoju.

W scenariuszu, który nazwaliśmy uprzemysłowieniem, AI staje się narzędziem dalszej optymalizacji kosztów w modelach biznesowych nastawionych na masową produkcję (np. fast fashion, gry mobilne), co może prowadzić do dalszego utowarowienia treści kreatywnych i marginalizacji roli indywidualnego projektanta na rzecz centralnie zarządzanych systemów generatywnych.

Alternatywnie, przesyć miąkami, tworzonymi przez AI treściami może wywołać silny ruch przeciwny – wzrost popytu na unikatowe, autentyczne dzieła, nacechowane ludzkim rzemiosłem, osobistą historią i materialnością. W tym scenariuszu, współdzielonym przez część badanych, twórczość w pełni autorska staje się dobrem luksusowym, a określenie „stworzone przez człowieka” zyskuje na wartości.

Ja sobie myślę, że w naszej branży to jest tak, że jeżeli ktoś bierze projektanta, to bierze go po to, żeby mieć coś indywidualnego, a nie po to, żeby mieć sztaampę. Sztaampę to sobie można samemu zrobić albo iść do chińskiego marketu. Tak więc pewnie będzie to tak, że jakiś obszar rynku być może zostanie wypchnięty. [...] No, więc pewnie będą chętni, tak jak powstały teraz projekty gotowe domów, którzy się na coś takiego pokuszają. Ale myślę, że zostanie cały czas sektor osób, które jednak po to biorą projektanta, żeby mieć coś indywidualnego i żeby mieć osobę, która w tym procesie też się jakoś nimi zaopiekuje. (IDI #21)

Jednym z prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sztucznej inteligencji jest ewolucja roli twórcy w kierunku „dyrygenta AI” – strategicznego wizjonera, który zarządza zespołem ludzko-

-maszynowym, precyzyjnie definiuje cele, dokonuje selekcji i kurateli wygenerowanych elementów, a przede wszystkim bierze pełną odpowiedzialność etyczną i artystyczną za finalny produkt. Na rynku już teraz powstają nowe specjalizacje, takie jak „AI Product Designer”, co zwiastuje głęboką restrukturyzację zawodową.

To zależy, o jakiej formie twórczości i działalności danej osoby mówimy. Nie mam złudzeń, że najbardziej rutynowe zadania grafików w ciągu kilku lat – może nawet krócej niż pięciu – zostaną w pełni zautomatyzowane. Co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast sam proces projektowania to coś więcej niż tylko to, co dzieje się w komputerze, na ekranie. Nie sądzę, by sztuczna inteligencja mogła zastąpić dobre pomysły i kreatywne myślenie. Raczej będzie wspierać proces twórczy tam, gdzie nie są one kluczowe. Bycie artystą, zajmującym się sztuką wysoką, wciąż pozostaje częścią sektora kreatywnego. A jeśli chodzi o moją branżę, to jestem przekonany, że pojawią się zupełnie nowe formy reklamy, o których nawet nie śniłem. (IDI #22)

17

Narzędzia wykorzystywane w sektorach kreatywnych

W rozmowach, które prowadziliśmy z ekspertkami i ekspertami pracującymi w sektorach kreatywnych, bardzo często słyszeliśmy o wykorzystaniu rozmaitych narzędzi AI. Interesowały nas nie tylko konkretne narzędzia, ale też powody ich użycia (czy na przykład pomagają w tworzeniu, a może tylko w organizacji pracy). Poniżej znajduje się lista narzędzi. Choć nie jest ona kompletna, a zapewne z czasem przestanie być aktualna, wierzymy, że może być ona inspiracją lub punktem wyjścia do własnych poszukiwań narzędzi, które będą wspierać proces twórczy dokładnie w takim zakresie, w jakim będzie chciał twórca.

Narzędzia do tworzenia muzyki i dźwięku:

- [Meta's AudioCraft](#): platforma opisywana jako „ChatGPT dla muzyków”, umożliwiająca generowanie muzyki na podstawie tekstu.
- Generatory prompt-to-song, np. [Suno](#): narzędzia AI zdolne do tworzenia piosenek na podstawie tekstowych opisów.
- Narzędzia AI do ideacji muzycznej, masteringu, edycji i postprodukcji, np. [eMastered](#): ogólne kategorie narzędzi AI, które wspomagają różne etapy tworzenia i obróbki muzyki.
- [Soundlabs AI](#): technologia do pracy ze ścieżkami wokalnymi.
- [PlayHT](#), [ElevenLabs](#): oferują zaawansowane usługi zamiany tekstu na mowę (TTS, text to speech) i generowania głosu AI, w tym niestandardowych głosów i wymowy.

- **AutoPod**: zautomatyzowane narzędzie do edycji wideo i podkastów, przyspiesza procesy takie jak wycinanie, przełączanie ujęć, zmiana rozmiaru wideo i automatyczne miksowanie dźwięku, integruje się z profesjonalnymi narzędziami do edycji.

Narzędzia do tworzenia obrazów i wideo:

- **DALL-E**: generatywny model AI opracowany przez OpenAI, służy do tworzenia obrazów.
- **Stable Diffusion**: kolejny generatywny model AI do tworzenia obrazów.
- **Midjourney**: generatywna sztuczna inteligencja wykorzystywana do tworzenia obrazów na podstawie promptów tekstowych.
- **DeepArt AI**: aplikacja do przekształcania zdjęć w dzieła sztuki w stylu znanych artystów, takich jak Kandinsky
- Narzędzia AI do tworzenia teledysków, np. [Artlist.io](https://www.artlist.io)
- **Sony Immersive Music Studios (Sony IMS)**⁹⁰: wykorzystuje technologię do realizacji wirtualnych występów.

Narzędzia do tworzenia tekstu i wsparcia procesu kreatywnego ogólnie:

- **ChatGPT**: popularny model językowy AI, wykorzystywany do generowania tekstu, w tym scenariuszy filmowych i gier.

90 Murray Stassen, *Sony Music unveils 'next generation immersive music experiences' for Fortnite and Roblox*, <https://www.musicbusinessworldwide.com/sony-music-unveils-next-generation-immersive-music-experiences-for-fortnite-and-roblox-at-ces-in-las-vegas/> [dostęp: 7.10.2025].

- **Novelcrafter**: platforma do pisania AI, integruje różne modele AI (GPT-3, GPT-4, Claude) i pomaga w generowaniu fabuły, rozwijaniu postaci i tworzeniu podsumowań tekstowych.
- **Squibbler**: asystent pisania oparty na AI, generuje sugestie w czasie rzeczywistym, poprawia gramatykę i styl.
- **Sudowrite**: asystent pisania oparty na AI, pomaga w generowaniu pomysłów, rozwijaniu fabuły i tworzeniu narracji.
- **Bielik.ai**: polski model językowy, opracowany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, służy do prowadzenia rozmów, odpowiadania na pytania i generowania różnorodnych treści, w tym poezji i opowiadań.
- Produkty **Adobe**, w tym **Adobe Photoshop** ze zintegrowanymi narzędziami AI: czyli popularne oprogramowanie graficzne, które również włącza funkcje AI do wspomagania pracy grafików.

Rekomendacje

Jasne ramy prawne

Wdrożone wytyczne i regulacje wokół prawa autorskiego czy rynków cyfrowych są dopiero połową sukcesu. Ważna jest **bieżąca analiza nowych pól eksploatacji, by nie powiększała się „szara strefa”** w wykorzystaniu AI w branżach kreatywnych, a także rozwój narzędzi, dzięki którym wytyczne te będą skutecznie egzekwowane. Potrzebne są precyzyjne przepisy regulujące wykorzystanie narzędzi AI, w tym te chroniące własność intelektualną, szczególnie w designie cyfrowym oraz UX (User Experience, projektowanie doświadczenia użytkownika), aby twórcy nie musieli polegać na ogólnych normach. Należy opracować **rozwiązania, które pozwolą twórcom świadomie podejmować decyzje** dotyczące zarządzania własnością intelektualną, zarówno w obszarze wykorzystania ich utworów w trenowaniu modeli, jak i w procesie kreacji przy wsparciu generatywnej AI. Temu procesowi powinny towarzyszyć działania edukacyjne (o czym niżej), by ramy prawne funkcjonowały nie tylko na papierze, a wiedza o nich była powszechna wśród osób, które są tymi ramami chronione. Pomoże to twórcom skutecznie przeciwdziałać nieautoryzowanemu wykorzystywaniu ich projektów i wzorów do trenowania algorytmów.

Transparentność i odpowiedzialność

Konieczne jest wprowadzenie wymogów zwiększających transparentność rozwiązań AI. Wymogi powinny obejmować obowiązek prowadzenia i ujawniania **rejestrów materiałów chronionych prawem autorskim**, które posłużyły do trenowania modeli. Co więcej, treści w całości lub w części wygenerowane przez AI powinny być **odpowiednio etykietowane**. Taki zabieg zapewni przejrzystość konsumentom i pozwoli im świadomie docenić autentyczną, ludzką twórczość.

Niwelowanie uprzedzeń w modelach AI

Dane treningowe mogą wprowadzać i utrwalać **uprzedzenia oraz dyskryminację** w modelach AI. Problem ten, odziedziczony po wcześniejszych bazach danych (np. WordNet, ImageNet), wymaga aktywnego przeciwdziałania. Należy dążyć do rozwoju i stosowania etycznych narzędzi AI, kładąc szczególny nacisk na **różnorodność i reprezentatywność danych treningowych**, aby zapobiegać powielaniu szkodliwych stereotypów.

Wspieranie ludzkiej kreatywności i unikalności

Mimo potencjału AI istnieje realna obawa o **homogenizację i utratę indywidualizmu** w projektach, co może prowadzić do powstawania „nudnych” i pozbawionych głębi realizacji. Dlatego ważne jest promowanie AI jako **narzędzia wspierającego kreatywność**, a nie ją zastępującego. W odpowiedzi na nadprodukcję masowo generowanych treści należy podkreślać wartość unikalności oraz „ludzkiego” charakteru w sztuce i designie.

Promocja i ochrona twórczości autorskiej powinna być wzmacniana poprzez aktywne promowanie i wspieranie unikatowego, ludzkiego rzemiosła. Dobrze byłoby wprowadzić odpowiednie mechanizmy certyfikacji lub oznaczeń (np. „Stworzone przez człowieka”), które pomogą konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów.

Wsparcie edukacyjne i rozwój kompetencji

Dynamiczne zmiany technologiczne wymagają rewizji programów edukacyjnych na uczelniach wyższych. Należy włączyć do nich zagadnienia prawne, etyczne, biznesowe i technologiczne prowadzone przez praktyków, aby lepiej przygotować przyszłych twórców do realiów rynkowych. Ogromne zapotrzebowanie na szkolenia z AI (wskazywane przez 53% badanych) sygnalizuje pilną potrzebę **uzupełniania systemowych luk w wiedzy**. Programy edukacyjne muszą uczyć świadomego i efektywnego wykorzystania narzędzi AI od strony zarówno technicznej, jak i etycznej.

Dialog i współpraca międzysektorowa

Skuteczne wdrożenie zmian wymaga rozległej współpracy. Zaleca się organizowanie „okrągłych stołów” dla przedstawicieli branży i instytucji publicznych w celu **wspólnego diagnozowania barier i optymalizacji programów wsparcia**. Partnerski dialog między projektantami a przedsiębiorcami, wspierany przez instytucje publiczne, pomoże zwiększyć rolę wzornictwa w gospodarce, przyspieszy efektywny transfer innowacji oraz uwrażliwi na odpowiedzialne wykorzystanie technologii w procesach twórczych.

Zasady odpowiedzialnego korzystania z AI

N

Na podstawie przeprowadzonych badań proponujemy wstępną, otwartą listę zasad, którymi warto się kierować przy korzystaniu z AI, a także pytań, które należy postawić, zanim zaczniemy wdrażać sztuczną inteligencję w proces twórczy.

- 1. Transparentność i identyfikowalność** – zawsze jasno komunikuj, kiedy treści zostały wygenerowane lub znacząco zmodyfikowane przez AI. Staraj się korzystać z narzędzi, które informują o pochodzeniu swoich danych treningowych.
- 2. Ochrona praw autorskich** – upewnij się, że korzystanie z narzędzi AI nie narusza Twoich praw autorskich ani praw innych twórców. Wybieraj platformy, które działają na bazie legalnych i etycznie pozyskanych zbiorów danych.
- 3. Człowiek w centrum** – traktuj AI jako narzędzie wspomagające, a nie zastępstwo dla ludzkiej kreatywności, krytycznego myślenia i oceny. Ostateczna odpowiedzialność za dzieło zawsze spoczywa na Tobie.
- 4. Świadomość uprzedzeń** – bądź świadomy, że modele AI mogą powielać i wzmacniać istniejące stereotypy. Krytycznie oceniaj wyniki pod kątem potencjalnych uprzedzeń i staraj się je minimalizować w swojej pracy.
- 5. Ciągła edukacja** – aktywnie poszerzaj swoją wiedzę na temat działania narzędzi, z których korzystasz, oraz ich implikacji etycznych. Technologia rozwija się dynamicznie, a świadome korzystanie z niej wymaga stałej nauki.

Zanim zaczniesz używać AI w swoim projekcie, zadaj sobie następujące pytania:

- 1. Cel:** jaki konkretny problem chcę rozwiązać za pomocą AI? Czy ma ona wzbogacić mój proces twórczy czy tylko go zautomatyzować (nie zapominając o ryzyku utraty unikalności)? A może chcę wykorzystać AI w działaniach operacyjnych, wspierających pracę twórczą?
- 2. Dane i prawa autorskie:** czy wiem, na jakich danych trenowany był model, z którego korzystam? Czy jego użycie jest legalne i nie narusza niczyjej własności intelektualnej? Czy wiem, co stanie się z moimi danymi czy utworami, jeśli wykorzystam je w danym narzędziu?
- 3. Transparentność:** czy moi odbiorcy, klienci lub współpracownicy będą wiedzieli, w jakim stopniu AI została wykorzystana w tym projekcie? Jak to oznaczę?
- 4. Kontrola i wartość dodana:** czy zachowuję pełną kontrolę nad ostatecznym kształtem dzieła? Czy efekt końcowy jest lepszy dzięki AI czy może staje się bardziej generyczny?
- 5. Uprzedzenia:** jakie potencjalne stereotypy lub uprzedzenia może zawierać wynik wygenerowany przez to narzędzie? Jak mogę je zidentyfikować i skorygować?
- 6. Kompetencje:** czy ja i mój zespół mamy wystarczającą wiedzę, aby korzystać z tego narzędzia w sposób świadomy, krytyczny i efektywny?

Bibliografia

- ↗ AI And Music. Market Development Of AI In The Music Sector And Impact On Music Authors And Creators In Germany And France, raport na zlecenie SACEM, GEMA, przeprowadzony przez Goldmedia, https://www.gold-media.com/fileadmin/goldmedia/Studie/2023/GEMA-SACEM_AI-and-Music/AI_and_Music_GEMA_SACEM_Goldmedia.pdf [dostęp: 3.10.2025].
- ↗ Architects' Council of Europe, *The Architectural Profession in Europe 2022 Sector Study*, <https://ace-cae.eu/wp-content/uploads/2024/10/2022-ACE-Report-EN-1408-1.pdf> [dostęp: 7.10.2025].
- ↗ Biro A., *Neuro-Inclusive Design in Architecture*, <https://gbdmagazine.com/neuro-inclusive-design-in-architecture/> [dostęp: 3.10.2025].
- ↗ Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, *Zaprojektować polski design. Aktualny stan sektora w Polsce. Maj 2025*, https://drive.google.com/file/d/1v4_sukmKn-UWenhGRHByWh6evllQFhzx/view [dostęp: 3.10.2025].
- ↗ Credence Research, *Poland Interior Design Market*, <https://www.credenceresearch.com/report/poland-interior-design-market> [dostęp: 7.10.2025].
- ↗ Digital Poland, *State of Warsaw AI 2024*, <https://digital-poland.org/publikacje/pobierz?id=97f8540e-d00d-48a-4-a9ff-7b47d7d2d974> [dostęp: 7.10.2025].
- ↗ Elgammal A., Liu B., Elhoseiny M., Mazzone M., *CAN: Creative Adversarial Networks, Generating „Art” by Learning About Styles and Deviating from Style Norms*, <https://arxiv.org/abs/1706.07068> [dostęp: 7.10.2025].
- ↗ European Comission, *Apply AI Strategy – strengthening the AI continent*, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14625-Apply-AI-Strategy-strengthening-the-AI-continent_en [dostęp: 3.10.2025].
- ↗ Gaunt J., *Isolating The Beatles with AI: So easy anyone can do it!*, <https://medium.com/the-shadow-knows/isolating-the-beatles-with-ai-so-easy-anyone-can-do-it-c6c7b1b5cae8> [dostęp: 6.10.2025].
- ↗ Habib S., Vogel T., Anli X., Thorne E., *How does generative artificial intelligence impact student creativity?*, „Journal of Creativity” 2024, Vol. 34, Is. 1, 100072, <https://doi.org/10.1016/j.yjoc.2023.100072>
- ↗ Hudzik A., Kowalik A., *„Dziś z AI rozmawia się tak jak z drugim artystą”. Sztuka a sztuczna inteligencja*, <https://mintmagazine.pl/artykuly/relacja-miedzy-sztuka-i-artystami-a-sztuczna-inteligencja> [dostęp: 3.10.2025].
- ↗ Hynes R., Davidson A., *Outlook on Design Trends 2025*, <https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/global-design-trends> [dostęp: 7.10.2025].
- ↗ IFPI, *Global Music Report 2025*, https://ifpi-website-cms.s3.eu-west-2.amazonaws.com/GMR_2025_State_of_the_Industry_Final_83665b84be.pdf [dostęp: 6.10.2025].
- ↗ IFPI, *Global music report 2025*, https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2024/03/GMR2025_SOTI.pdf [dostęp: 3.10.2025].
- ↗ Ivcevic Z., Grandinetti M., *Artificial intelligence as a tool for creativity*, „Journal of Creativity” 2024, Vol. 34, Is. 2, 2024, 100079, <https://doi.org/10.1016/j.yjoc.2024.100079>
- ↗ Keller P., *Beyond AI & Copyright*, <https://openfuture.eu/publication/beyond-ai-and-copyright/> [dostęp: 3.10.2025].
- ↗ Kępa M., *3 Tech-Savvy Polish Furniture Designs for Your Workspace*, <https://culture.pl/en/article/3-tech-savvy-polish-furniture-designs-for-your-workspace> [dostęp: 7.10.2025]
- ↗ Market Data Forecast, *Europe Apparel Market*, <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-apparel-market> [dostęp: 7.10.2025].
- ↗ Marr B., *Generative AI And The Risk Of Inbreeding*, <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2024/03/28/generative-ai-and-the-risk-of-inbreeding/> [dostęp: 7.10.2025].
- ↗ May T., *Design trends for 2025: creative leaders share their vision for the future*, <https://www.creativeboom.com/insight/what-emerging-trends-will-be-big-in-2025-we-asked-creative-leaders-for-their-predictions/> [dostęp: 7.10.2025].
- ↗ Meet New Merlin Board Member Irina Lipczyk-Kolakovska (e-muzyka), <https://merlinnetwork.org/e-muzykas-irina-lipczyk-kolakovska-discusses-growth-strategy-and-distribution-in-the-polish-and-ukrainian-music-markets/> [dostęp: 7.10.2025].
- ↗ Ministerstwo Cyfryzacji, *Strategia Cyfryzacji Polski do 2035 roku*, <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-cyfryzacji-polski-do-2035-roku> [dostęp: 3.10.2025].
- ↗ Ministerstwo Cyfryzacji, *Sztuczna inteligencja a polski rynek pracy – zagrożenie czy szansa?*, <https://ai.gov.pl/aktualnosci/sztuczna-inteligencja-a-polski-rynek-pracy-%E2%80%93-zagrozenie-czy-szansa?C5%BCenie-czy-szansa> [dostęp: 3.10.2025].

- ↳ Network of European Museum Organisations, *NEMO contributes museum sector perspective to European Commission AI workshop*, <https://www.ne-mo.org/news-events/article/nemo-contributes-museum-sector-perspective-to-european-commission-ai-workshop> [dostęp: 3.10.2025].
- ↳ Öztaş Y.E., Arda B., *Re-evaluating creative labor in the age of artificial intelligence: a qualitative case study of creative workers' perspectives on technological transformation in creative industries*, „AI and Society” 2025, Vol. 40, s. 4119–4130, <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02180-6>
- ↳ PoLAND of IT masters Information hub, *PARP report: Poland's gamedev sector grew by 250% in 5 years*, <https://hub.landofitmasters.pl/en/revenues-of-poland-s-gamedev-sector-grew-by-250-in-5-years/> [dostęp: 7.10.2025].
- ↳ Polska Agencja Inwestycji i Handlu *Creative Industries Sector. GameDev*, <https://www.paih.gov.pl/wp-content/uploads/2025/08/The-Creative-Industries-Sector-GameDev-2025.pdf> [dostęp: 7.10.2025].
- ↳ Polska Agencja Inwestycji i Handlu, *The Fashion Sector*, <https://www.trade.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/THE-FASHION-SECTOR-2022.pdf> [dostęp: 7.10.2025].
- ↳ Ruszev S. i in., *Shared-Posthuman Imagination: Human-AI Collaboration in Media Creation*, https://eprints.bournemouth.ac.uk/40681/7/10.18746_epxn-da67.pdf [dostęp: 7.10.2025].
- ↳ Sparkes M., *How AI brought John Lennon back to life for the last Beatles song*, <https://www.newscientist.com/article/2399860-how-ai-brought-john-lennon-back-to-life-for-the-last-beatles-song/> [dostęp: 7.10.2025].
- ↳ Spółka Tokarczuk otrzyma dofinansowanie. Będzie pracować nad technologią do tworzenia gier, <https://www.money.pl/gospodarka/spolka-tokarczuk-otrzyma-dofinansowanie-bedzie-pracowac-nad-technologie-do-tworzenia-gier-7079071704505280a.html> [dostęp: 7.10.2025].
- ↳ Stassen M., *Sony Music unveils 'next generation immersive music experiences' for Fortnite and Roblox*, <https://www.musicbusinessworldwide.com/sony-music-unveils-next-generation-immersive-music-experiences-for-fortnite-and-roblox-at-ces-in-las-vegas/> [dostęp: 7.10.2025].
- ↳ *The ACE publishes the ninth edition of the Sector Study on the state of the architectural profession in Europe*, <https://ace-cae.eu/news/the-ace-publishes-the-ninth-edition-of-the-sector-study-on-the-state-of-the-architectural-profession-in-europe/> [dostęp: 7.10.2025].
- ↳ Tigre Moura F., Castrucci C., Hindley C., *Artificial Intelligence Creates Art? An Experimental Investigation of Value and Creativity Perceptions*, „Journal of Creative Behavior” 2023, Vol. 57, Is. 4, s. 534–549, <https://doi.org/10.1002/jocb.600>
- ↳ Tommy Hilfiger and IBM team up to harness AI in the creative design process, <https://www.fashionnetwork.com/news/Tommy-hilfiger-and-ibm-team-up-to-harness-ai-in-the-creative-design-process.936528.html> [dostęp: 7.10.2025].
- ↳ Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”, M.P. z 2021 r. poz. 23; zob. też: <https://www.gov.pl/web/ai/polityka-dla-rozwoju-sztucznej-inteligencji-w-polsce-od-roku-2020> [dostęp: 3.10.2025].
- ↳ UNCTAD, *Creative economy outlook 2024*, https://unctad.org/system/files/official-document/ditct-sce2024d2_en.pdf [dostęp: 3.10.2025].
- ↳ Urząd m.st. Warszawy, *State of Warsaw AI*, <https://biznes.um.warszawa.pl/-/state-of-warsaw-ai> [dostęp: 7.10.2025].
- ↳ Wystawa Polish Job 2.0 na Dutch Design Week, <https://lodzdesign.com/wydarzenia/polish-job-2-0/> [dostęp: 7.10.2025].

Aneksy

Aneks 1:

Scenariusz pogłębionego wywiadu eksperckiego

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przemyśle kreatywnych

Wprowadzenie

Dzień dobry, dziękuję za poświęcenie czasu na rozmowę. Wywiad dotyczy roli i wpływu sztucznej inteligencji w sektorach kreatywnych (branże: architektury, designu, mody, muzyki i gier wideo). Interesują mnie Pana/Pani doświadczenia, obserwacje oraz opinie na temat obecnych i przyszłych zastosowań AI w kontekście pracy twórczej. Wywiad ma charakter badawczy i będzie wykorzystany do celów naukowych. Ze względu na powyższe, wywiad będzie nagrywany. Zanonimizowane cytaty chcielibyśmy móc wykorzystać w raporcie badawczym. [Prośba o zgodę na nagranie i publikację cytatów.]

I. Tło zawodowe

1. Proszę opowiedzieć krótko o swojej działalności zawodowej w sektorze kreatywnym.

- Jakie obszary twórczości Pan/Pani reprezentuje?
- Nad czym teraz Pan/Pani pracuje?
- Jak długo Pan/Pani pracuje w tej branży?

II. Obecne wykorzystanie AI

2. Czy korzysta Pan/Pani ze sztucznej inteligencji w swojej pracy? Jeśli tak, to w jaki sposób?

- Jakie narzędzia AI są używane (np. generatory obrazów, tekstów, narzędzia do edycji, analiza danych)?
- Czy AI wspiera proces twórczy, czy raczej organizacyjny/produkcyjny, a może przygotowawczy - badania? [Ważne, by dobrze zmapować obszary wykorzystania AI.]

3. Czy zna Pan/Pani inne osoby lub zespoły w środowisku, które aktywnie wykorzystują AI? Jakie są ich praktyki? Jak ocenia Pan/Pani poziom wykorzystania AI przez osoby twórcze?

- Przykłady projektów z wykorzystaniem AI?
- Przykłady złych i dobrych zastosowań?

III. Nastawienie i postawy twórców wobec AI

4. Jakie są Pana/Pani odczucia względem rosnącej obecności AI w zawodach kreatywnych? Czy widzi Pan/Pani w tym szansę, czy raczej zagrożenie? Dlaczego?

[Warto podpytać o jedno i drugie.]

5. Jak środowisko twórcze, z którym Pan/Pani współpracuje, reaguje na narzędzia AI? Czy panuje entuzjazm, sceptycyzm, niepokój? Dlaczego?

IV. Własność intelektualna i twórczość

6. Czy widzi Pan/Pani jakiegokolwiek wyzwania związane z własnością intelektualną w kontekście AI?

- Kto jest autorem pracy współtworzonej przez AI?
- Czy w Pani/Pana „sieci” istnieją obawy związane z kopiowaniem, inspiracją, „uczciwym użyciem”?

7. Czy korzystanie z AI zmienia definicję twórczości? Jak Pan/Pani to widzi?

V. Kompetencje i przygotowanie twórców

8. Czy uważa Pan/Pani, że twórcy są odpowiednio przygotowani do pracy z AI?

- Jakie umiejętności są potrzebne?
- Jaka edukacja w tym zakresie jest potrzebna?

9. Czy sam/a Pan/Pani miał/a okazję rozwijać kompetencje w zakresie pracy z AI? Jeśli tak, to w jaki sposób?

VI. Przyszłość AI w sektorach kreatywnych

10. Jak wyobraża sobie Pan/Pani przyszłość wykorzystania AI w Pana/Pani branży?

- Jakie zmiany mogą nastąpić w ciągu 5–10 lat?
- Czy twórczość będzie bardziej zautomatyzowana, czy może pojawią się nowe formy ekspresji?

11. Jakie warunki powinny być spełnione, aby rozwój AI wspierał twórców, a nie im zagrażał?

Zakończenie

12. Czy jest coś, co chciał(a)by Pan/Pani dodać, czego nie poruszyliśmy, a co wydaje się istotne w kontekście AI i twórczości?

[Podziękowanie za poświęcony czas.]

Aneks 2:

Kwestionariusz badania ilościowego

Sektory kreatywne wobec rozwoju sztucznej inteligencji (AI)

Zapraszamy do udziału w ankiecie poświęconej zmianom w funkcjonowaniu działalności sektorów kreatywnych w Polsce w związku z pojawieniem się narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Ankieta jest częścią projektu „CRE-AI-TIVE: badanie wykorzystania sztucznej inteligencji w przemysłach kreatywnych”. Celem projektu jest zanalizowanie w jaki sposób nowe, napędzane AI narzędzia i aplikacje rewolucjonizują branżę architektury, designu, mody, muzyki i gier wideo, oraz jak twórcynie i twórcy podchodzą do wykorzystania AI w swojej pracy. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 10 minut. Wasze opinie są kluczowe dla uzyskania obrazu środowisk kreatywnych we współczesnym świecie. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje będą przetwarzane w sposób zagregowany.

Dziękujemy za poświęcony nam czas!

Badanie CRE-AI-TIVE realizowane jest w ramach programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych” Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej o projekcie: <https://centrumcyfrowe.pl/projekty/cre-ai-tive-badanie-wykorzystania-sztucznej-inteligencji-w-przemyslach-kreatywnych/>

W przypadku pytań lub chęci udziału w wywiadzie pogłębionym zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@centrumcyfrowe.pl

Polityka prywatności: <https://centrumcyfrowe.pl/polityka-prywatnosci/>

1. Jaką branżę reprezentujesz? (Odpowiedź „inne” kończy udział w ankiecie)

- Architektura
- Gry
- Moda
- Muzyka
- Projektowanie użytkowe/design
- Inne

2. Płeć

- Kobieta
- Mężczyzna
- Osoba Niebinarna
- Wolę Nie Odpowiadać

3. Wykształcenie

- Podstawowe
- Średnie
- Wyższe
- Osoba studiująca kierunek związany projektowaniem, modą, muzyką, architekturą i grami komputerowymi

4. Doświadczenie zawodowe w branży

- Jestem osobą studiującą
- Mniej niż 3 lata
- 3-5 lat
- 6-10 lat
- 11-15 lat
- 16-20 lat
- Więcej niż 20 lat

5. Sposób prowadzenia działalności zawodowej

- Własna działalność gospodarcza (jednoosobowa lub spółka)
- Praca na etacie, na zlecenie, na umowę o dzieło (jako osoba fizyczna)
- Działalność non-profit (w fundacji, w stowarzyszeniu)
- Nierejestrowana działalność gospodarcza
- Nie prowadzę jeszcze działalności zawodowej

6. Forma prowadzenia własnej działalności (gospodarczej)

- Samodzielnie, nie zatrudniam pracowników
- Firma zatrudniająca do 9 pracowników (tzw. mikroprzedsiębiorstwo)
- Firma zatrudniająca 10-50 pracowników (małe przedsiębiorstwo)
- Firma zatrudniająca 51-250 pracowników (średnie przedsiębiorstwo)
- Firma zatrudniająca więcej niż 250 pracowników (duże przedsiębiorstwo)
- Organizacja pozarządowa

7. Typ podmiotu, w którym pracujesz na etacie / zleceniu / na umowę o dzieło

- Firma zatrudniająca do 9 pracowników (tzw. mikroprzedsiębiorstwo)
- Firma zatrudniająca 10-50 pracowników (małe przedsiębiorstwo)
- Firma zatrudniająca 51-250 pracowników (średnie przedsiębiorstwo)
- Firma zatrudniająca więcej niż 250 pracowników (duże przedsiębiorstwo)
- Organizacja pozarządowa

8. Na jakim etapie pracy (procesu tworzenia, realizacji, sprzedaży, itp.) wykorzystujesz narzędzia oparte na sztucznej inteligencji?

- Przygotowanie się do projektu – badania / research
- Działania twórcze – tworzenie dzieła, generowanie koncepcji i wariantów
- Organizacja i administracja
- Promocja i komunikacja
- Nie wykorzystuję

9. W jakim stopniu zgadzasz się z następującymi twierdzeniami?

	Zdecydowanie się nie zgadzam	Nie zgadzam się	Nie mam zdania	Zgadzam się	Zdecydowanie się zgadzam
Dopuszczam możliwość wykorzystania AI w mojej pracy twórczej					
Mam świadomość, że w moim zespole są wykorzystywane narzędzia oparte na AI					
Staram się nie myśleć o nowych zagadnieniach dot. AI					
Boję się wprowadzenia nowych narzędzi opartych na AI					
AI tylko optymalizuje procesy, nie ma wpływu na kreatywną warstwę dzieła					
Wykorzystanie AI wpływa niekorzystnie na jakość ostatecznego dzieła					
Narzędzia oparte na AI są jeszcze zbyt słabo rozwinięte, by mieć pozytywny wpływ na jakość dzieła					

	Zdecydowanie się nie zgadzam	Nie zgadzam się	Nie mam zdania	Zgadzam się	Zdecydowanie się zgadzam
Wykorzystanie AI w pracy twórczej powinno być precyzyjnie oznaczane i opisywane					

10. Jakie zagrożenia widzisz w związku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?

	Zdecydowanie się nie zgadzam	Nie zgadzam się	Nie mam zdania	Zgadzam się	Zdecydowanie się zgadzam
Zależność od technologii - nadmierne poleganie na AI może prowadzić do utraty umiejętności i wiedzy przez ludzi					
Stronniczość i dyskryminacja - AI może przejąć istniejące uprzedzenia z danych, na których się uczy, co może prowadzić do dyskryminacji i niesprawiedliwych decyzji					
Zagrożenia prywatności - AI często wymaga dużych ilości danych do nauki i działania, co budzi obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych					
Brak „czynnika ludzkiego” - AI może wykonywać zadania efektywnie, ale brakuje jej zaangażowania emocjonalnego, tj. empatii, zrozumienia (w tym także mikroagresji), które są kluczowe w wielu zawodach, wymagających wrażliwości					

	Zdecydowanie się nie zgadzam	Nie zgadzam się	Nie mam zdania	Zgadzam się	Zdecydowanie się zgadzam
Utrata miejsc pracy - automatyzacja procesów twórczych może prowadzić do redukcji liczby potrzebnych pracowników					
Upadek ludzkiej kreatywności - korzystanie z narzędzi opartych na generatywnej AI ogranicza kreatywność własną twórcy (automatyzacja wyobraźni, zanik własnego głosu artystycznego)					

11. W jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami?

	Zdecydowanie się nie zgadzam	Nie zgadzam się	Nie mam zdania	Zgadzam się	Zdecydowanie się zgadzam
Wykorzystanie narzędzi opartych na SI (AI) znacząco przyspiesza pracę twórczą					
Wykorzystanie narzędzi opartych na SI (AI) ogranicza koszty związane z pracą twórczą					
Wykorzystanie narzędzi opartych na SI (AI) pomaga w sprawnym zarządzaniu i organizacji pracy					
Wykorzystanie narzędzi opartych na SI (AI) umożliwia realizację dotychczas trudnych do osiągnięcia efektów wizualnych					

	Zdecydowanie się nie zgadzam	Nie zgadzam się	Nie mam zdania	Zgadzam się	Zdecydowanie się zgadzam
Wykorzystanie narzędzi opartych na SI (AI) daje możliwość szybkiej i lepszej analizy danych					

12. Twoim zdaniem, przed jakimi wyzwaniami związanymi z AI stoi obecnie Twoja branża?

	W nikłym stopniu/wcale	W małym stopniu	Nie mam zdania	W pewnym stopniu	W dużym stopniu
Zagrożenie dla istnienia mojego zawodu (utrata miejsc pracy)					
Brak wystarczających kompetencji do korzystania z narzędzi opartych na AI					
Niewystarczająca ochrona praw autorskich twórców (niekontrolowane wykorzystanie naszej pracy przez AI)					
Upowszechnienie korzystania z AI powoduje obniżenie jakości (oryginalności) ostatecznych dzieł					

13. Czy przychodzą Ci do głowy inne istotne wyzwania, szczególnie związane z AI, stojące obecnie przed Twoją branżą? (pytanie otwarte)

14. Jakie, Twoim zdaniem, będą największe wyzwania związane z AI stojące przed Twoją branżą w przyszłości?

	W nikłym stopniu/wcale	W małym stopniu	Nie mam zdania	W pewnym stopniu	W dużym stopniu
Dehumanizacja przekazu kulturowego (sztuka przestaje być wyrazem ludzkich emocji, doświadczeń i perspektyw)					
Zanik kompetencji kreatywnych u osób twórczych (uzależnienie od narzędzi AI może zniechęcać do rozwijania własnych umiejętności i eksperymentowania)					
Etyczne dylematy (AI może generować deepfake'i, plagiaty lub sztukę wzmacniającą szkodliwe narracje)					
Nierówność dostępu do zaawansowanych narzędzi AI (niezależne osoby twórcze i małe studia mogą zostać zmarginalizowane)					
Utrata miejsc pracy w zawodach twórczych (automatyzacja procesów kreatywnych)					
Problemy z prawem autorskim i własnością intelektualną (trudność w ustaleniu autorstwa dzieł, naruszanie praw osób twórczych)					
Standaryzacja i homogenizacja twórczości (AI generuje treści na podstawie istniejących treści, co grozi „uśrednieniem” estetyki)					

15. Czy przychodzą Ci do głowy inne istotne wyzwania, szczególnie związane z AI, stojące obecnie przed Twoją branżą? (pytanie otwarte)

Dziękujemy za udział w ankiecie!

Chcesz być na bieżąco z naszym projektem? Zapraszamy do zapisania się do newslettera Centrum Cyfrowego:

<https://centrumcyfrowe.pl/newsletter/>

Spis ilustracji

1. [„Basel: Fashion computer equipment, with projection”](#), 1970, State Archives of Baden-Württemberg, Niemcy, CC BY.
2. [„Computer”](#), fot. Helmut Klapper, 1981, Vorarlberg State Library, Austria, CC BY.
3. [„IBM computer at Bendorp cocoa and chocolate factory”](#), Gooi en Vechtstreek Archive, Holandia, CC BY-SA.
4. [„Crocus”](#), Marie-Louise Carven, 1952, Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris, Francja, CC0.
5. [Fragment szydełkowej koronki koniakowskiej](#), przed 1958, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, CC BY-SA 3.0.
6. [„Baby shoe”](#), Mae A. Clarke, ok. 1937, National Gallery of Art, USA, CC0.
7. [„Steel Tower, Zagreb”](#), Vjenceslav Richter, Museum of Arts and Crafts, Chorwacja, CC BY-SA.
8. [„Fingerboard Theremin \(or Theremin Cello\)”](#), Teletouch Corp. (Leon Theremin), 1930, CC BY.
9. [Chłopiec z zabawką „Robert the Robot” firmy Ideal Toy Corp.](#), 1959, Domena Publiczna.
10. [Kalendarz \(fragment „Principia Discordia”\)](#), Malaclypse the Younger (Gregory Hill), 1965, Domena Publiczna.
11. [„Men working at the drawing office of the Rosenlew company's sulphite and yeast factory: engineer V. Niemi and drafters A. Vuorenheimo and P. Parman are responsible for the design and repair work”](#), Kuvaamo Raita, 1953, The Finnish Forest Museum, Finlandia, CC BY.
12. [„An employee of the Province of Utrecht in the Provincial House \(Pythagoraslaan 101\) in Utrecht, while working behind a personal computer \(desktop publishing\)”](#), fot. J. de Koning, 1990, The Utrecht Archives, Holandia, CC BY.
13. [„Freiburg im Breisgau: Fire Department's hazardous materials computer”](#), 1989, State Archives of Baden-Württemberg, Niemcy, CC BY.
14. [„Umweltschutzanstalt - Computer”](#), fot. Helmut Klapper, 1987, Vorarlberg State Library, Austria, CC BY.
15. [„Margaret Hamilton standing next to the navigation software that she and her MIT team produced for the Apollo Project”](#), Draper Laboratory, 1969, Domena Publiczna.
16. [Spirala Fibonacciego](#), Raiana Tomazini, Domena Publiczna.
17. [„Life at Bauhaus Dessau: Students in the Department of Architecture. Lotte Beese and Helmut Schulze at the Tracing Table”](#), ok. 1928, Bauhaus-Archiv Berlin, Domena Publiczna.
18. [„CDC-721 - keyboard mechanism with key caps removed”](#), fot. snuci, Domena Publiczna.

W projekcie okładki wykorzystano następujące materiały:

- [„Mimmi Mustakallio, the Finnish pop singer, in 1964”](#), fot. V. K. Hietanen, Finnish Heritage Agency, Finland, CC BY.
- [„The Balanchines at Dior”](#), 1948–57, U.S. National Archives, Domena Publiczna.
- [Kontroler do konsoli Super Nintendo \(SNES\)](#), The Vanaamo Online Game Museum, Domena Publiczna.
- [Pałac Kultury i Nauki w Warszawie](#), 1960, fot. FORTEPAN / Romák Éva, CC BY SA.
- [Projekt krzesła Thonet](#), 1976, Museum of Gothenburg, Szwecja CC BY.

O raporcie

Raport „CRE-AI-TIVE. Kreatywni w erze AI” analizuje wpływ sztucznej inteligencji na branże projektowania użytkowego (designu), mody, architektury, muzyki i gier wideo w Polsce. Badania na podstawie obszernej analizy danych zastanych, 23 wywiadów pogłębionych z przedstawicielkami i przedstawicielami sektorów kreatywnych oraz badań ilościowych ukazują dwoistą naturę AI – z jednej strony jako katalizatora innowacji, który rewolucjonizuje procesy twórcze i modele biznesowe, z drugiej zaś jako źródło wyzwań prawnych, etycznych i ekonomicznych.

Większość polskich twórców (86%) już korzysta z narzędzi AI, głównie w celu optymalizacji i przyspieszenia pracy. AI jest postrzegana jako partner w procesie kreatywnym, wspierający generowanie pomysłów i prototypowanie. Jednocześnie artyści wyrażają poważne obawy dotyczące nieautoryzowanego wykonywania ich dzieł do trenowania modeli, co tworzy prawną „szarą strefę”. Inne zagrożenia to homogenizacja kultury, utrata miejsc pracy (zwłaszcza na stanowiskach juniorskich), oraz brak odpowiednich kompetencji oraz brak regulacji prawnych (i ich powszechnej znajomości) które mogłyby ochronić sektory kreatywne.

W raporcie podkreślamy potrzebę pilnych dalszych działań wokół istniejących ram prawnych oraz utworzenie ram etycznych, które zapewnią transparentność i skuteczną ochronę własności intelektualnej. Kluczowe rekomendacje obejmują rozwój programów edukacyjnych, wspieranie ludzkiej kreatywności oraz dialog międzysektorowy. Postulujemy także wprowadzenie obowiązku oznaczania treści generowanych przez AI oraz ujawniania danych treningowych przez firmy technologiczne. Wskazujemy, że strategiczne i odpowiedzialne podejście do AI pozwoli polskim sektorom kreatywnym w pełni wykorzystać potencjał tej technologii.

Fundacja Centrum Cyfrowe

Fundacja Centrum Cyfrowe to think-and-do tank dbający o społeczny wymiar nowych technologii. Obszarem zainteresowań Centrum jest cyfrowy wymiar spraw publicznych w Polsce, a konkretniej analizy zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych związanych z technologią cyfrową. Łączy się to z edukacją i wspieraniem rozwoju wiedzy w tym zakresie. Wspomagamy otwartość instytucji wiedzy i kultury oraz pracujemy na rzecz zmiany społecznej, wykorzystując narzędzia cyfrowe i modele współpracy oparte na dzieleniu się zasobami i wiedzą.

Osoby autorskie

Zespół badawczy:

Kierownik badania: **dr Kuba Piwowar**, Fundacja Centrum Cyfrowe, Uniwersytet SWPS

Maria Drabczyk, Fundacja Centrum Cyfrowe

dr Joanna Sanetra-Szeliga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Anna Green-Szałas, Fundacja Centrum Cyfrowe

Dr Kuba Piwowar jest socjologiem i kulturoznawcą, doktorem kulturoznawstwa. Jest kierownikiem SpołTech w Centrum Cyfrowym – projektu analitycznego, który bada społeczny i kulturowy wpływ technologii cyfrowych – oraz starszym stypendystą Humanity in Action, gdzie pracował nad projektem dotyczącym korzystania z danych i aktywizmu danych. Ponadto jest adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W latach 2008–2024 pracował w Google, początkowo jako analityk, a następnie jako doradca kluczowych partnerów biznesowych.

Maria Drabczyk jest socjolożką i badaczką, autorką raportów, analiz i rekomendacji dotyczących społecznego wpływu technologii oraz prawa autorskiego na sektory kultury, edukacji i nauki. Jest prezeską zarządu Centrum Cyfrowego.

Dr Joanna Sanetra-Szeliga jest adiunktką w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich (Katedra UNESCO Dziedzictwa i Studiów Miejskich) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz konsultantka w Ośrodku Statystyki Kultury w Urzędzie Statystycznym w Krakowie. Prowadzi badania na temat społeczno-ekonomicznego potencjału kultury w rozwoju miast, przemysłów kultury i kreatywnych, wpływu mega-eventów na miasta i rezyliencji miast historycznych. Autorka i redaktorka publikacji na temat roli kultury w rozwoju lokalnym, polityki kulturalnej, przemysłów kultury i kreatywnych oraz Europejskich Stolic Kultury.

Anna Green-Szałas jest historyczką sztuki i kulturoznawczynią, specjalistką w zakresie rozwoju publiczności i promocji kultury w sieci, szczególnie w mediach społecznościowych. Prowadziła media społecznościowe takich instytucji jak Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Specjalistka ds. Otwartej Kultury i komunikacji w Centrum Cyfrowym.

Cytuj jako: Piwowar K., Drabczyk M., Sanetra-Szeliga J., Green-Szałas A., „CRE-AI-TIVE. Kreatywni w erze AI”, Centrum Cyfrowe 2025.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17278527>

Raport dostępny też w języku angielskim:

CRE-AI-TIVE. Creatives in the era of AI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17376801>

Redakcja i korekta: Katarzyna Tran Trang / bookowska.pl

Skład, grafika: Kamila Krzewska

Tłumaczenie na j. angielski: Supertlumacz.pl

Fundacja Centrum Cyfrowe

Projekt SpołTech

Warszawa 2025

Autorzy raportu dziękują rozmówcom, którzy wzięli udział w badaniu – w wywiadach oraz warsztatach. Dziękujemy również wszystkim osobom, które wypełniły ankietę online.

Dziękujemy FilMOTECE Narodowej – Instytutowi Audiowizualnemu oraz Łódź Design Festival za wsparcie w realizacji projektu.

Badanie CRE-AI-TIVE dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych.

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Instytut
Przemysłów
Kreatywnych

Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY 4.0).

Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o zachowanie informacji o autorstwie i finansowaniu raportu, podanie linku do strony: www.centrumcyfrowe.pl, oraz o zwrócenie uwagi na licencje poszczególnych ilustracji w przypadku chęci ich dalszego użycia.

